

Alî Şîr Nevâî’de Burçlar*

Horoscopes in Alî Shîr Navâ’î

HACER TOKYÜREK

Erciyes Üniversitesi.

(hacertokyurek@erciyes.edu.tr), ORCID: 0000-0002-0008-1213.

Başvuru/Submitted: 15.08.2025. Kabul/Accepted: 14.03.2026.

“ ” Tokyürek, Hacer. “Alî Şîr Nevâî’de Burçlar.” *Zemin*, s. 11 (2026): 108-157.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627176>.

* Bu çalışma, 2022-2025 tarihleri arasında TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında 122K196 numaralı proje ile desteklenmiştir. Sağladığı finansal katkıdan dolayı TÜBİTAK’a teşekkür ederim. Ayrıca ArGePark araştırma binasında gerekli altyapı ve laboratuvar imkânlarını sağlayan Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanlığına da teşekkür ederim.

Öz: Alî Şîr Nevâyî, eserlerinde astronomi ile ilgili pek çok terimi estetik bir üslupla işlemiş ve bunu şiirlerine ustalıkla yansıtmıştır. Onun şiirleri sadece kültürel ve estetik kaygıyla yazılmamış, aynı zamanda döneminin bilimsel anlayışını da ayrıntılı olarak yansıtmıştır. Nevâyî'nin eserlerinde astronomik kavramlar, İslam düşüncesi çerçevesinde şekillenmekle birlikte, özellikle Batlamyus'un (Ptolemaios, ö. 168 [?]) geliştirdiği geosentrik [yer merkezli] evren modeli ve İslam filozoflarının bu modele getirdiği yorumlarla doğrudan ilişkilidir. Bu modele göre evren, merkezde Dünya olmak üzere iç içe geçmiş feleklerden oluşmaktadır. Sekizinci felek, sabit yıldızların yer aldığı felek olarak tanımlanmış ve burçlar bu felek içerisinde konumlandırılmıştır. Burçlar Kuşağı, on iki eşit parçaya ayrılmış olup her biri 30°'lik bir alan kapsamaktadır. Burçlar *Hamel* 'Koç', *Sevr* 'Boğa', *Cevzâ* 'İkizler', *Seretân* 'Yengeç', *Esed* 'Aslan', *Sünbüle* 'Başak', *Mizân* 'Terazi', *Akreb* 'Akrep', *Qavs* 'Yay', *Cedy* 'Oğlak', *Delv* 'Kova', *Hüt* 'Balık' şeklindedir. Zodyak Kuşağı'nda yer alan burçlar, baharın başlangıcı olan *Hamel*'den başlar ve kış ayının son burcu olan *Hüt* burcuna kadar devam eder. Bu çalışmada, Alî Şîr Nevâyî'nin eserlerinde yer alan burçlar, İslam düşüncesi çerçevesinde ele alınmış; beyitlerde geçen burç adları incelenmiştir. Çalışma, söz konusu terimlerin bağlam içindeki anlamlarını ve İslam kozmolojisiyle olan ilişkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alî Şîr Nevâyî, Çağatay Türkçesi, İslam astronomisi, astronomi terimleri, burçlar.

Abstract: Alî Shîr Navā'î masterfully incorporated numerous astronomical terms into his works with an aesthetic style, skillfully reflecting them in his poetry. His poems were not written solely with cultural and aesthetic concerns but also meticulously conveyed the scientific understanding of his era. The astronomical concepts in Navā'î's works were shaped within the framework of Islamic thought. They were directly associated with the geocentric universe model developed by Ptolemy and the Islamic philosophers' interpretations of this model. According to this model, the universe consists of concentric celestial spheres with the Earth at its center. The eighth sphere is the sphere of constellations, within which the zodiac signs are positioned. The zodiac belt is divided into twelve equal parts, each covering an area of 30°. Zodiac signs are listed as follows: *al-Hamal* 'Aries', *ath-Thawr* 'Taurus', *al-Jawza* 'Gemini', *as-Saratan* 'Cancer', *al-Asad* 'Leo', *al-Adhra* 'Virgo', *al-Mizan* 'Libra', *al-Aqrab* 'Scorpio', *al-Qavs* 'Sagittarius', *al-Jadîy* 'Capricorn', *ad-Daluu* 'Aquarius', and *el-Huut* 'Pisces'. The signs in the zodiac belt begin with *al-Hamal* (Aries), marking the start of spring, and continue through to *el-Huut* (Pisces), the last sign of the winter season. This study examines the signs of the zodiac mentioned in the works of 'Alî Shîr Navā'î within the framework of Islamic thought, focusing on the zodiac names that appear in his couplets. The study aims to reveal the contextual meanings of these terms and their relationship with Islamic cosmology.

Keywords: Alî Shîr Navā'î, Chagatai Turkish, Islamic astronomy, astronomical terms, zodiac signs.

Gökyüzü, insanlık tarihi boyunca merak ve hayranlık uyandıran bir alan olmuştur. Güneş'in, Ay'ın ve yıldızların hareketleri, zamanın ölçülmesinde, yön bulmada ve doğa olaylarının tahmin edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu bağlamda burçlar, gök cisimlerinin belirli zaman dilimlerindeki konumlarını anlamlandırmak ve bu hareketlerin yeryüzündeki etkilerini yorumlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.

Antik Mezopotamya'dan Antik Yunan'a, Hindistan'dan İslam dünyasına kadar pek çok medeniyet; burçları kozmoloji, astronomi ve astroloji bağlamında ele almıştır. Astronomlar, burçları gökyüzünü bölgelere ayıran matematiksel bir sistem olarak tanımlarken; astrologlar burçların insan karakteri, kaderi ve toplumsal olaylar üzerindeki etkilerini yorumlamıştır. Orta Çağ'da özellikle İslam dünyasında, burçlara dair yapılan çalışmalar, hem bilimsel hem de felsefi açıdan büyük bir gelişim göstermiştir.¹

İslam astronomisi, Batlamyus'un Dünya merkezli evren modeli çerçevesinde şekillenmiş olup bu modele göre evrenin merkezinde Dünya yer almaktadır. Dünya'nın etrafında sırasıyla Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn olmak üzere yedi gezegen bulunmakta; bunların ötesinde ise sabit yıldızların yer aldığı sekizinci felek yer almaktadır. Dokuzuncu felek ise en dış katman olarak kabul edilen Arş-ı Âlemdir.² Burçlar, diğer takımyıldızlarının da konumlandırıldığı sekizinci felekte olup bu bölge on iki eşit parçaya ayrılmıştır. Ayrıca burçlar Batlamyus'un ve es-Sûfî (10. yüzyıl) gibi İslam âlimlerinin eserlerinde belirttiği 48 takımyıldızın içinde yer alır.³

Bu kozmolojik yapı, İslam astronomları tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve burçların konumu, işlevleri ve etkileri üzerine çeşitli eserler kaleme alınmıştır. Nasîrüddin-i Tûsî'nin *el-Muhtasar fi İlmi't-Tencîm ve Marifeti't-Takvîm* (Astronomi ve Takvim Bilgisi Hakkında Özet Kitap) adlı eseri, burçların astronomik sistem içindeki yerini ve önemini ele alan çalışmalardan biridir. Bu eser,

1 Kürşat Demirci, "Burç," *TDVİA* (İstanbul: TDV, 1992), 8: 421-422.

2 Seyyid Hüseyin Nasr, *An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines: Conceptions of Nature and Methods Used for Its Study by the Ikhwān Al-Şafā', Al-Birūnī, and Ibn Sinā* (Bath: Thames and Hudson, 1978), 76.

3 Gerald. J. Toomer, *Ptolemy's Almagest* (London: Duckworth, 1984), 341-399; İhsan Hafez, "Abdul-Rahman al-Şūfī and his Book of the Fixed Stars: A Journey of Re-discovery" (PhD diss., James Cook University, 2010), 249-250.

Ahmed-i Dâî (ö. 1421'den sonra) tarafından *Risâle-i Sî Fasl* adıyla Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir. Çeviri eserin sekizinci bölümü burçlara ayrılmış ve bu bölümde burçların astronomik konumları, etkileri ve takvim sistemlerindeki işlevleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır.⁴ Ahmed-i Dâî'nin naklettiğine göre, Nasîrüddin-i Tûsî sekizinci felekler ve burçları şu şekilde açıklamaktadır:

(10) Sekizinci fâsıl felek burclarını bildürür kim sekizinci felegi on ikiye kısmet (11) iderler. Her birine burc diyü ad kıodılar. Ve her burcı otuza baış kııldılar. (12) Her birine derece didiler. Ve her dereceyi altmışa kısmet eylediler. Her birine (13) daķıkıa didiler. Ve her daķıkayı altmışa baış kııldılar. Her birine Şâniye didiler. (4a/1) Ve her Şâniyeyi altmış baış kııldılar. Her birine Şâlise didiler. Ve râbi'e ve ĥamse (2) tâ 'âşere deĝin kısmet kııldılar. Ve burcların adları bunlardur Ĥamel • Şevr ı (3) Cevzâ ب Seretân Ğ Esed • Sünbüle • Mizân و 'Aķreb ж Қavs Ğ (4) Cedy ط Delv ى Ĥüt ٤⁵

Burçlarla ilgili kavramlar yalnızca filozofların ve astronomların eserlerinde deĝil, aynı zamanda pek çok şairin de eserinde önemli yer edinmektedir. Örneĝin Ahmedî (ö. 1412-3) *İskendernâme* adlı eserinde evrenin yaratılış zincirine ayrıntılı bir şekilde deĝindiĝi astronomi bilgisi Aristotelesçi ve Yeni Eflatuncu düşünce geleneklerinin bir sentezinin varlığına işaret etmektedir. Buna göre Ahmedî burçları şu şekilde açıklamaktadır:

*Bu felek oldu temâm on iki kısm • Her biri bir burc olup buldı ism
Ol Ĥameldür Şevr hem Cevzâ-y-ıla • Daķı Seretân u Esed bes Sünbüle
Daķı Mizândur u 'Aķreb Қavs hem • Cedy ü Delv ü Ĥüt ne biş ü ne kem (İ, 2314-2316)⁶*

Ahmedî'nin yanı sıra, Klasik Türk Edebiyatı ve Çaĝatay dönemi Türk edebiyatı şairlerinin eserlerinde de konuya ilişkin çeşitli bilgilere rastlanmaktadır. Bu bağlamda Alî Şîr Nevâyî, eserlerinde yaşadığı dönemin astronomi birikimini edebî metinlere yansıtarak konuya dair önemli veriler sunmuştur. Nevâyî'nin yetiştiği entelektüel çevre, Uluĝ Beg'in (ö. 1449) temsil ettiği bilimsel geleneğin etkisini taşımaktadır. Her ne kadar Nevâyî, Uluĝ Beg'den sonraki dönemde yaşamış

4 Esra Karabacak, "Ahmed-i Dâî'nin Risâle-i Sî Fasl Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme," *Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic* 8, s. 9 (2013): 280.

5 Ahmed-i Dâî, *Tercüme-i Sî Fasl fi't-Takvîm*, haz. Emre Kundakçı (İstanbul: Muhayyel, 2021), 33.

6 Ahmedî, *İskendernâme*, haz. Yaşar Akdoğan ve Nalan Kutsal (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2019), 412-413. Makale içinde bu kitaptan yapılan alıntılar İ kısaltmasıyla ve beyit numaralarıyla verilmiştir.

olsa da, içinde bulunduğu tarihsel bağlam bilim ve sanata verilen önemin sürdüğü bir dönemi yansıtmaktadır. Nevâyî, Herat ve Semerkand gibi dönemin önemli ilim ve kültür merkezlerinde eğitim görmüş; bu şehirlerdeki bilim ve sanat çevreleriyle yakın temas hâlinde bulunmuştur.⁷ Bu doğrultuda, çalışmanın amacı Alî Şîr Nevâyî'nin eserlerinde yer alan burçlara ilişkin terimlerin tespit edilerek, dönemin bilimsel anlayışının edebî metinlere nasıl yansıdığını ortaya koymaktır. Ayrıca, burçlarla ilgili terimlerin İslam kozmolojisi çerçevesindeki sembolik anlamları incelenerek, Nevâyî'nin bu unsurları şiirlerinde hangi bağlamlarda ve ne şekilde kullandığı analiz edilecektir.

Çalışmada yöntem olarak literatür taraması ve metin analizi teknikleri kullanılacaktır. Bu kapsamda, Nevâyî'nin eserlerinde yer alan burçlara dair referanslar belirlenerek söz konusu unsurlar hem kozmolojik hem de edebî açıdan değerlendirilecektir. Bununla birlikte, Nevâyî'nin eserlerindeki tüm beyitlerin ele alınması makalenin kapsamını aşacağından, seçilmiş beyitler üzerinden inceleme yapılacaktır. Zodyak burçları, ekliptik çemberin 30° uzunluğundaki bölümlerine verilen iyi bilinen bir dizi isimdir. Bu nedenle, Koç Burcu 0°-30° ekliptik boylam aralığını, Boğa Burcu 30°-60° aralığını kapsar ve benzer şekilde devam eder.⁸ Dolayısıyla burçlar alfabetik olarak değil, ekliptik boylam aralıklarına göre incelenecektir.

Burc (<Ar.) “burç, Zodyak üzerinde yer alan on iki takımyıldız verilen ortak ad”

Nevâyî'nin metinlerinde *burc* kelimesi her zaman Zodyak Burcu anlamında değildir. Kelime aynı zamanda ‘felek’ anlamında olup gezegenlerin bir yörüngede dolaştığı yer olarak kabul edilmektedir. Bu yörünge; *Āferinîş-i sehîde bir emes yüz miñdin • Mahrekim çıktı felek burcıda zer-beft livā* (BV, 3/3)⁹ “Cömert yaratılışta yüz binden biri değildir, yörüngem felek burcunda livaya/sancağa çıktı.” beytinde görüldüğü üzere *mahrek* kelimesi ile karşılanır. *Mahrek*, bir gökcisminin yörüngesi

7 Evgenii Eduardovich Bertels, “Ali Şîr Nevaî'nin Ferhad ü Şirin'i,” çev. Rasime Uygun, *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten*, s. 5 (1957): 115-119.

8 Richard Fitzpatrick, *A Modern Almagest: An Updated Version of Ptolemy's Model of the Solar System* (Lulu, 2010), 19-20.

9 Alî Şîr Nevâyî, *Bedâiyü'l-Vasat: Üçüncü Dîvân*, haz. Kaya Türkay (Ankara: TDK, 2002), 4. Makale içinde bu kitaptan yapılan alıntılar BV kısaltmasıyla ve bölüm-beyit numaralarıyla verilmiştir.

veya hareket yolu anlamına gelir. Ayrıca terim "1) Yörünge; Bir gökcisminin üzerinde dolandığı daire; hareketi boyunca çizdiği yol. 2) Dönence: Ay ya da Güneş'in görünen deviniminde gelip geri döndükleri yer ya da daire" şeklinde de tanımlanabilir.¹⁰ *Felek* ise gökyüzünde gezegenlerin döndüğü yörünge, göklerin yörüngesi anlamındadır.¹¹ Yukarıda da açıklandığı üzere İslam astronomisinde felekler, gökyüzünde yedi ve/veya dokuz katmandan oluşan bir yapı olarak düşünülmüştür. Her felek, bir gezegenin ya da yıldızın yörüngesini temsil eder ve bu katmanlar belirli bir düzen içerisinde hareket ederler.¹² Felek anlamında ise aşağıdaki beyitler sıralanabilir:

Pâyeler üzre erdi sekkiz burç • Her biri bir cemâl dürriga dürc (SS, 4733)¹³

"Sekiz burç (kat) üzerine erişti; Her biri bir güzellik incisini bir kılıfa yerleştirdi."

Beyitte geçen *sekkiz burç*, İslam kozmolojisinde göksel katmanları veya semaların düzlemleri olarak yorumlanır. İslam düşüncesinde, evren genellikle yedi kat gök ile sabit yıldızların ve arşın bulunduğu dokuz kat olarak tasvir edilir. Burada *sekkiz burç*, göksel âlemin fiziki olarak tamamını ifade etmektedir ve meleklerin ve Tanrı'nın bulunduğu ilahi katman olan Arş katmanı dışarıda tutulmaktadır. İbn Sînâ (ö. 1037) ve Fârâbî'ye (ö. 950) göre evren, yukarıdan aşağıya doğru hiyerarşik bir düzen içerisinde teşekkül etmiştir. Bu düzen, Tanrı'dan sudûr eden akıllar aracılığıyla şekillenen dokuz felekten (gök küresinden) oluşur. Bu felekler sırasıyla şunlardır: 9. Arş, 8. Sabit Yıldızlar ve Burçlar Feleği, 7. Satürn Feleği, 6. Jüpiter Feleği, 5. Mars Feleği, 4. Güneş Feleği, 3. Venüs Feleği, 2. Merkür Feleği, 1. Ay Feleği.¹⁴ İslam âlimlerinin evren anlayışı Aristotelesçi

¹⁰ Yavuz Unat, "Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine İlişkin Bir Sözlük Denemesi," *OTAM: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi*, s. 11 (2000): 669.

¹¹ Mütercim Âsım Efendi, *el-Okyânûsu'l-Basût fi Tercemeti'l-Kâmûsi'l-Muhît: Kâmûsu'l-Muhît Tercümesi*, haz. Mustafa Koç ve Eyyüp Tanrıverdi (Ankara: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013), 4280; Hacer Tokyürek, "Nevâ'î'nin Seb'a-yı Seyyâr'ında Gökyüzü Algısı ve İslam Astronomisinin İzleri," *Çukurova Üniversitesi Türkojoloji Araştırmaları Dergisi* 10, s. 1 (2025): 194.

¹² Tokyürek, "Nevâ'î'nin Seb'a-yı Seyyâr'ında," 195.

¹³ Ali Şir Nevâ'î, *Emîr Nizâmü'd-dîn 'Ali Şir-i Nevâ'î Hamse Törtünçü Dâstân Seb'a-yı Seyyâr [Yedi Gezegen]: Giriş-Metin*, haz. Güzin Tural (Ankara: TDK, 2015), 413. Makale içinde bu kitaptan yapılan alıntılar SS kısaltmasıyla ve beyit numaralarıyla verilmiştir.

¹⁴ Nasr, *An Introduction to Islamic*, 204-205.

ve Batlamyusçu bir yaklaşım içindedir.¹⁵ Beyitte geçen *dürriğa dürc* ‘inciye kılıfa yerleştirmek’ anlamındadır. *Dürr* ‘inci’, mükemmellik ve saf güzellik anlamına gelir. Beyitte *dürc* ‘kılıf’ ile bir incinin korunması ve değerinin ortaya konması ifade edilmektedir. Bu tasvir göksel katmanların her birinin yörüngesi olduğunu gösterir. Yukarıda da belirtildiği üzere Dünya merkezli evren görüşünde evrenin merkezinde Dünya yer alır ve onun etrafında da gezegenler ve sabit yıldızlar felekleri bulunur. Felekler, her biri bir gök cisminin yörüngesini temsil eden kristal küreler olarak düşünülür.¹⁶ Buradaki inci ve kılıf ifadesi Fârâbî’nin küre anlayışı ile ilişkilidir yani her bir feleğin bir kılıf ya da bir küre içinde olduğunu düşündürür. Fârâbî, ‘felek’, ‘küre’ ve ‘kevke(b)’ terimlerini bağlama bağı olarak esnek bir biçimde kullanmakla birlikte, göksel varlıkları çoğunlukla *cism-i kurî* (küre cismi) kavramıyla ifade eder. Daha kapsamlı bir terim olan *cism-i semâvî* ise bağlama göre hem küreyi hem de gezegeni kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Kozmik yapı, mükemmellik derecelerine göre hiyerarşik bir düzen içinde tasavvur edilir. Bu düzenin en üstünde, diğer tüm küreleri kuşatan ve onlara günlük hareketi kazandıran en dıştaki birinci sema yer alır. Bunun altında sırasıyla sabit yıldızlar küresi ile Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn küreleri bulunmaktadır. Fârâbî’nin gezegen kürelerinin ‘birden fazla cisim ve hareket barındırdığına’ ilişkin ifadeleri, onun kozmolojik sisteminde episikl ve eksantrik gibi alt küresel yapılara yer verdiğine işaret etmektedir. Ayrıca Almagest üzerine kaleme aldığı tefsir, Fârâbî’nin Batlamyus’un episiklik modelini reddetmediğini; aksine gök hareketlerini açıklarken bu modeli benimsediğini gösteren dolaylı bir kanıt niteliği taşımaktadır.¹⁷ Dolayısıyla her gezegenin yer aldığı bir katman vardır ve bu katmanlar ‘kılıf’a, içindeki gezegenler de ‘inci’ye benzetilir. Ayrıca bu tasvir, göksel katmanların her birinin kendine özgü bir güzelliği ve işlevi olduğu fikrini güçlendirir.

Dürclerde sekiz semîn gevher • Burclarda sekiz münîr ahter (SS, 4734)

“Kutularda sekiz değerli mücevher, burçlarda sekiz parlak yıldız vardır.”

¹⁵ Damien Janos, “Intellect, Substance, and Motion in al-Fârâbî’s Cosmology” (PhD diss., McGill University, 2009), 116.

¹⁶ Nasr, *An Introduction to Islamic*, 76; Bernard R. Goldstein, “The Arabic Version of Ptolemy’s Planetary Hypotheses,” *Transactions of the American Philosophical Society* 57, no. 4 (1967): 4.

¹⁷ Janos, “Intellect, Substance, and Motion in al-Fârâbî’s Cosmology,” 116-118.

Yukarıdaki beyit, bir önceki beyitte olduğu gibi feleği ve felekte yer alan gezegenleri ifade etmektedir. Beyitte geçen *sekiz semîn gevher* 'sekiz değerli cevher' ifadesi, arşın dışında kalan gök katmanlarına işaret etmekle birlikte, İslam kozmolojisinde sekiz sayısının taşıdığı sembolik anlamla da ilişkilidir. Nitekim sekiz sayısı, çoğu zaman arşı taşıyan sekiz meleklerle de bağlantılıdır: "Melekler de onun kenarlarındadır. O gün Rabbinin tahtını, üstlerinde sekiz (melek) taşır."¹⁸ İbnü'l-Arabî'ye göre arşı taşıyan meleklerin suretleri Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Rıdvân, Mâlik, Âdem, İbrâhîm ve Muhammed suretleridir.¹⁹ Bu bağlamda sekiz sayısı, hem kozmik katmanların yapısal düzenini hem de metafizik ve sembolik anlam katmanlarını birlikte çağrıştırmaktadır.

Görüldüğü üzere Nevâî'nin şiirlerinde burç kelimesi, bağlama bağlı olarak felek ve göksel katman anlamında kullanılabilir. Ancak şairin metinlerinde burç kavramı yalnızca kozmik katmanları ifade etmekle sınırlı değildir. Bazı beyitlerde burç, doğrudan doğruya Zodyak sistemine ait Burçlar Kuşağı'nı ve bu kuşak üzerinde gerçekleşen gezegen hareketlerini karşılayan teknik bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda ele alınacak beyitler, Nevâî'nin burç kavramını bu kez Zodyak burçları bağlamında nasıl kullandığını göstermesi bakımından önemlidir.

Burcudın barğaç êkki sa'd-ı ahter • Kevkeb-i fâli'ığa yètti zarar (SS, 1999)

"İki uğurlu yıldız burçtan çıkınca, talih yıldızına zarar erişti."

Bu beyit, gök cisimlerinin Burçlar Kuşağı'ndaki hareketleri ve bu hareketlerin insan kaderi üzerindeki etkilerini anlatır. Burada özellikle *êkki sa'd-ı ahter* 'iki uğurlu yıldız' ifadesi önemlidir ve bunlar İslam astronomisi ve astrolojisinde *Sa'd-ı Ekber* 'Jüpiter' ve *Sa'd-ı Aşgar* 'Venüs' olarak bilinen iki gezegeni ifade eder.²⁰ Bu gezegenler, genellikle olumlu etkilerle ilişkilendirilir ve insanın şansı, mutluluğu ve iyi talihi üzerinde etkili olduklarına inanılır.²¹ Ayrıca beyitte geçen *burcudın barğaç* 'burçtan çıkış' ifadesi, gezegenlerin Zodyak Kuşağı'ndaki burçlardan geçişini belirtir. Bu geçiş, insanın hayatında ve kaderinde değişimlere

¹⁸ *Kur'ân-ı Kerîm* 69 (Hâkka): 17.

¹⁹ Veysel Akkaya, "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Arş Tasavvuru ve İstivâ Meselesi," *The Journal of Academic Social Science Studies*, s. 33 (2015): 383.

²⁰ Ahmet Atilla Şentürk, "Osmanlı Edebiyatında Felekler," *Türk Dünyası Araştırmaları*, s. 90 (1994): 155.

²¹ Barış İlhan, *Astroloji Dersleri*, der. Ayşem Aksoy (İstanbul: İlhan, 2004), 94.

neden olabilecek kozmik bir olay olarak kabul edilir. Beyitte, bu gezegenlerin burçtan çıkması, olumlu etkilerin azaldığı veya bozulduğu bir durum olarak yorumlanmıştır. Beyitteki *kevkeb-i tāli* ‘talih yıldızı’, bireyin doğum haritasındaki uğurlu gezegenini temsil eder. Her ne kadar *kevkeb-i tāli* ifadesinin Zühre yani Venüs gezegeni için kullanıldığı belirtilse²² de Jüpiter’i ifade ediyor olması daha muhtemeldir. Çünkü Anadolu sahası metinlerinden olan Ahmedî’nin *İskendernâme* adlı eserinde Jüpiter’in en şanslı yıldız olduğu belirtilmektedir. Konuyla ilgili beyitler aşağıdadır:

Sa’d-ı ekber oldu bî-şek Müşteri • Lîk Merrîh oldu nahsüh aşğarı (İ, 2442)

“En büyük uğurlu gezegen Jüpiter’dir, Ancak Mars en küçük uğursuz gezegendir.”

Sa’dur Şems ü Kamer uş gör ‘ayân • Sa’d-ı aşğar Zühre-durur bî-gümân (İ, 2443)

“Güneş ve Ay uğurlu sayılır, Venüs ise en küçük uğurlu gezegen olarak bilinir.”

Yukarıda belirtildiği gibi, gezegenlerin uğurlu veya şanslı olma özellikleri, Jüpiter, Güneş, Ay ve Venüs sırasına göredir. Bu sıralama, İslam astronomisi ve astrolojisinde gezegenlerin olumlu etkilerini temsil eden geleneksel bir hiyerarşiyi yansıtmaktadır. İki uğurlu yıldızın burçtan çıkışı, bu talih yıldızının etkisini zayıflatabilir veya zarar verebilir. Bu durum, göksel olayların bireyin kaderine olumsuz etkide bulunabileceğini anlatır. Gezegenlerin hareketleriyle olumlu veya olumsuz etkiler arasında kurulan bu bağlantı, İslam astrolojisinde sıkça yer alır. Bu durumu özellikle İhvân-ı Safâ’nın risalelerinde görmek mümkündür. Ona göre, her şey anne karnından itibaren başlar ve ceninin anne karnında kalış süresi onun yaşam süresini dahi belirler. Gezegenlerin konumları insan bedenine de önemli etkilerde bulunur. Doğum esnasındaki gezegenlerin konumları kişinin olumlu ya da olumsuz bir yaşam süreci hakkında da bilgiler sunar:²³

Mâh-ruh burc üstide hâzır • Mihr-i enver Zühâl-sarı nâzır (SS, 2763)

“Yüzü Ay gibi güzel olan burç üzerinde hazır, parlak Güneş, Satürn tarafına döndüktür.”

Bu beyit, gezegenlerin ve gök cisimlerinin Burçlar Kuşağı’ndaki konumlarına ve birbirleriyle ilişkilerine dair sembolik bir ifade içermektedir. *Mâh-ruh* ‘yüzü ay gibi parlak ve güzel olan’ ifadesi, genellikle Ay’ın temsil ettiği bir özellik olan

22 Sueda Yılmaz ve Sema Köse, “Klasik Türk Şiirinde Zühre,” *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, s. 14 (2024): 137.

23 Abdullah Zorbacı, “İhvân-ı Safâ Risâlelerinde Gök Cisimlerinin İnsan Üzerindeki Etkileri” (Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2020), 103-109.

zarafet, güzellik ve yumuşaklığı belirtir ve güzelliğin Ay'a benzetilmesi Klasik Türk edebiyatında yaygın olarak kullanılır.²⁴ 'Burç üzerinde hazır' ifadesi, Ay'ın belirli bir burçta bulunduğunu belirtir.

Ay'ın devri Güneş'in bir burçta hareket süresine yakın olduğundan, bazıları Güneş'in bir burçtaki seyir süresini bir ay olarak kabul eder ve buna da şemsî ay (mâh-ı şemsî), diğerini ise kamerî ay (mâh-ı kamerî) olarak adlandırır. Buna göre bir yıl ve her bir ay süresi şemsî ya da kamerî olarak değerlendirilebilir. Her iki yaklaşımda Güneş ve Ay'ın gün ve ay sayıları değil Güneş ve Ay'ın gerçek seyir süreleri değerlendirilir.²⁵

Dolayısıyla Ay ve Güneş'in hareket hâlinde olduğu ve bu hareketleri esnasında burçları ya da konumları dolaştığı ortadadır. Beyitte geçen *mîhr-i enver* ise 'parlak güneş, ışık saçan, her şeyi aydınlatan' anlamına gelir. Gökyüzündeki cisimlerin en belirgin olanları Güneş ve Ay'dır,²⁶ bu yüzden Güneş ve Ay sevgilinin güzelliğini belirtmek için sıklıkla kullanılır. Ayrıca İbnü'ş-Şâtîr (ö. 1375) gibi bazı İslam astronomları Güneş merkezli evren modelini kabul etmişlerdir.²⁷ Yine Orta Çağ boyunca evrensel olarak kabul görmüş jeosantrik sistemden sapmadan el-Birûnî (ö. 1061?) de bazı Hintli bilgilerden öğrendiği Güneş merkezli sistemin varlığının farkındadır, fakat hayatının sonuna doğru jeosantrik sistemin lehine hareket etmiştir.²⁸ Bunun yanında Türk şiirinde özellikle parlaklığından dolayı Güneş merkezde kabul edilir. Fakat Güneş'in merkezde olduğu düşüncesi yedi gezegenli evren sistemiyle ilişkilidir. Buna göre Güneş yedi gezegen içinde dördüncü sıradadır ve bu gezegenler Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn şeklinde sıralanır.²⁹ Dolayısıyla Güneş yedi gezegen içinde tam ortada olduğu için merkez kabul edilir ve tüm evrene adil şekilde ısı ve ışık yayar. Bundan dolayı da Güneş, İslam astronomisinde merkezî bir gezegen olup güç, otorite ve ilahi düzeni temsil eder. Zühâl, İslam astronomisinde Satürn gezegenini ifade eder.³⁰

24 Salih Özyurt, "Ahmet Paşa ve Hâfız'da 'Ay' Unsurunun Kullanımı," *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, özel sayı 1 (2023): 1619-1921.

25 Uluğ Beg, *Uluğ Beg'in Astronomi Cetvelleri, Zîc-i Uluğ Beg*, çev. Mustafa Kaçar ve Atilla Bir (Ankara: Kültür Bakanlığı, 2012), 25.

26 Uluğ Beg, *Uluğ Beg'in Astronomi Cetvelleri, Zîc-i Uluğ Beg*, 25.

27 George Saliba, *Islamic Science and the Making of the European Renaissance* (London: MIT, 2007), 193.

28 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 135-136.

29 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 76.

30 Şentürk, "Osmanlı Edebiyatında Felekler," 169.

Satürn Dünya merkezli evren görüşüne göre yeryüzüne en uzak gezegendir ve yedinci sırada yer alır. Yine Dünya merkezli evren görüşüne göre Güneş ile Satürn arasındaki konum incelendiğinde de Güneş'in ısı ve ışınları Satürn'e uzak kalır. Güneş'in Satürn'e dönük olması, bu iki gezegenin gökyüzünde belirli bir açı ile konumlandığını ima eder. Güneş'in sıcak ve parlak doğası ile Satürn'ün soğuk ve kısıtlayıcı doğası arasında bir etkileşim bulunur.

Her birin bir kuyuş nişimen etip • Burcını 'aks birle rüşen etip (SS, 4735)

"Her biri bir güneş yerine ulaşıp burcunu aks ile parlatacak."

Beytin ilk dizesinde gök cisimlerinin parlaklığı Güneş'in parlaklığına benzetilir. *Kur'an*'da Güneş'in ışığı için *ziya* 'parlak ışık kaynağı', Ay'ın ışığı için ise *nur* 'yansıyan ışık' terimleri kullanılır: *Huve'llezî ce'ale's-şemse ziyâen ve'l-kamera nûran...* "Güneşi ziya, Ay'ı nur yapan O'dur."³¹ Beyitteki bu benzetme, İslam astronomisinde yıldızların ve gezegenlerin Güneş'e göre konumlandırılmasına dair kozmolojik anlayışla paralellik göstermektedir. Orta Çağ İslam astronomları, Güneş'in ışık kaynağı olduğunu, diğer gezegenlerin ise bu ışığı yansıttığını belirtmişlerdir. Dolayısıyla beyitte geçen 'aks kelimesi burçların ya da gezegenlerin Güneş'in ışığını yansıttığını ifade eder.

Tilep her burc ara meh-peykerini • Şeref mihr-i sa'âdet ahterini (FŞ, XLIII-109)³²

"Her burçta ay yüzüsünü (meh-peyker) arayarak şeref güneşini ve saadet yıldızını (ahter) diler."

Bu beyitte burçlar, Güneş, Ay ve saadet yıldızı gibi gök cisimleri kullanılarak astronomik ve metafizik unsurlar içeren bir anlatı inşa edilmiştir. *Meh* 'Ay' İslam ve diğer kültürlerde astronomide zamanın düzenleyicisi olarak görülmüştür.³³ Ay'ın burçlar arasında hareketi, astrolojide kaderin değişimini ve ruh hâllerinin dönüşümünü simgeler. Bir kişinin *meh-peyker* 'ay yüzlü'sünü araması, gökyüzündeki Ay'ı veya ideal güzelliği temsil eder.³⁴ İslam astronomisinde Ay, dünyevi olaylara doğrudan etki eden en önemli gökcisimlerinden biridir. Burçlar arasında

31 *Kur'an-ı Kerim* 10 (Yûnus): 5.

32 Alî Şîr Nevâyî, *Ferhâd u Şîrîn: İnceleme-Metin*, haz. Gönül Alpay-Tekin (Ankara: TDK, 2012), 397. Makale içinde bu kitaptan yapılan alıntılar FŞ kısaltmasıyla ve bölüm-beyit numaralarıyla verilmiştir.

33 Mircea Eliade, *Dinler Tarihine Giriş* (İstanbul: Kılbalcı, 2003), 167-168.

34 Özyurt, "Ahmet Paşa ve Hâfız'da 'Ay' Unsurunun Kullanımı," 1219-1220.

hareket eden Ay, insanın kaderi ve dünya olayları üzerindeki değişimleri ifade eder. Burçlar içinde Ay'ı aramak, bir düzen veya uyum arayışını temsil eder. İslam astronomisinde *mihir* 'Güneş', ışığın kaynağı ve aklın sembolüdür.³⁵ Güneş, gökyüzündeki en güçlü ışık kaynağı olduğu için 'şeref' ile ilişkilendirilmiştir. Gezegenlerin şeref burçları vardır ve Güneş'in şeref burcu Koç'tur. Bu, en yüksek bilgeliğe ve güçlü bir makama ulaşmayı temsil eder. Arapça *ahter* 'yıldız' anlamındadır. İslam astrolojisinde 'saadet yıldızları' olarak adlandırılan iki önemli gezegen vardır: Venüs (Zühre) ve Jüpiter (Müşteri). Venüs, sanat ve estetikle;³⁶ Jüpiter ise bilgelik ve dürüstlikle ilişkilendirilir.³⁷

Törîde gencniñ bir 'âli eyvân • Ki her burcıdağı örgemçi keyvân (FŞ, XXII-77)

"Baş köşede, hazinenin yüce bir sarayı ki her burcunda bir örümcek gibi Satürn gezegeni (bulunur)."

Beyitte geçen *eyvân* "binaların ortasında bulunan ve iç avluya açılan üç tarafı kapalı, üstü tonoz örtülü bir mekân"³⁸ anlamındadır. Bu kelime, beyitte göksel bir sarayı veya felekler sistemini simgelemektedir. Ayrıca *eyvân* bütün felek ve gezegenleri bir kubbe gibi kuşatmasından dolayı genellikle *keyvân* kelimesiyle birlikte kullanılır. 'Âli 'yüce, yüksek' sıfatıyla birlikte, bu ifade gökyüzünün en yüksek katmanını anlatmaktadır ki gezegenler arasında en yüksek yerde *Keyvân* yani Zühal 'Satürn' bulunur.³⁹ Zodyak burçları içinde Satürn'ün iki yöneticiliği vardır: Oğlak ve Kova.⁴⁰ 'Her burçta' ifadesiyle, Satürn'ün burçlar üzerindeki yaygın ve sürekli etkisi anlatılmaktadır. Buna göre, Satürn'ün her burçta kendine özgü bir etkisi olduğu vurgulanmaktadır. *Örgemçi* 'örümcek' sembolü, astrolojide genellikle zamana, sabra, kader ağlarına işaret eder. Satürn, halkı kötülüğe meyilli ama iyiliğe meyilliyse iyiliğin uçlarına giden bir krallık olarak tanımlanır. Eylemlerinde acele etmezler ve uzun gecikmelere alışkındırlar.⁴¹ Örümcek, ağını sabırla ören bir varlık olduğundan, Satürn'ün etkileri uzun vadeli, yapılandırıcı

35 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 77.

36 Şentürk, "Osmanlı Edebiyatında Felekler," 157-158.

37 Şentürk, "Osmanlı Edebiyatında Felekler," 165.

38 Engin Beksaç, "Eyvan," *TDVİA* (İstanbul: TDV, 1995), 12:12.

39 Şentürk, "Osmanlı Edebiyatında Felekler," 169-170.

40 Hasan Ali Güneş, *Astroloji ve Şiir: Klasik Öncesi Dönem Türk Şiirinde Astroloji* (İstanbul: Fidan Kitap, 2025), 124.

41 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 271-272.

ve bazen kısıtlayıcıdır. Ayrıca ‘örümcek gibi olmak’, Satürn’ün gökyüzünde sabit ve sürekli bir etkisi olduğunu da ima eder. Beyitte, gökyüzü Satürn’ün etkisiyle dolu bir ‘yüce saray’ olarak betimlenmektedir. Satürn’ün her burçta farklı etkiler bıraktığı, ancak tüm burçlar üzerinde hâkimiyet kurduğu anlatılmaktadır.

Veli her burcın anıñ Nesr-i Tayr • Tay etmey bolsa ger yüz karn sayr (FŞ, XXI-13)
 “Eğer onun her burcunu uçan kartal (Altair) geçemezse yüz asır gibi olur.”

Nesr-ı tayr ‘uçan kartal’ anlamındadır. Bu terim, *Aquila* takımyıldızındaki en parlak yıldız olan *Altair*’i ifade eder. Yay ve Yay takımyıldızları arasında yer alan ve temmuz ortasında gece yarısı doruğa ulaşan bir ekvatorial takımyıldızdır. Keşfedilmesi ve adlandırılması Babil’e dayanır ve Yunan mitolojisinde Zeus’un düşmanlarına fırlattığı yıldırımları taşıyan ve tanrılara şarap taşıyıcısı olmak için Ganymede’yi yakalayan Zeus’un kartalını temsil ettiği söylenir. En parlak yıldızları Batlamyus tarafından *Almagest*’te kataloglanmıştır.⁴² Altair yıldızı, gökyüzünde yüksek hızla hareket eden yıldızlardan biri olarak bilinir ve bu yüzden *tay etmek* ‘bükülmek, hareket etmek’ ile ilişkilendirilmiştir. *Tay* kelimesi ise ‘dürüp bükmek; mesafe kat etmek, geçip gitmek’ anlamındadır ve tasavvufta uzak bir yere bir anda gitmek, an içinde çok uzun bir zaman yaşamak, aynı anda birden fazla yerde bulunmak gibi olağanüstü durumları belirtmek için kullanılır.⁴³ Bu yıldız, özellikle hızla hareket eden ve kaderi belirleyen bir güç olarak bilinir. Eğer yıldız hareket etmezse, zamanın duracağı ve dünyanın düzeninin bozulacağı ifade edilir.

Kuyaş dik seyirde bardur şitâbi • Ki bir dem menzil etkey burc-ı âbî (FŞ, XXXIV-15)
 “Güneş gibi seyirde durur, hareketi hızlıdır, nitekim çok kısa bir zaman dilimi içinde Su burcuna ulaşmaktadır.”

Beyitte, başka bir gök cisminin Güneş’in hareketine benzer bir seyir izlediği anlatılmaktadır. ‘Seyirde durur’ ifadesi, gök cisminin belirli bir yörüngeye bağlı olarak hareket ettiğini anlatır. İslam astronomisinde gezegenlerin hareketi çoğu zaman Güneş’in seyriyle ilişkilendirilmiş; Güneş, düzenli hareketin temel referansı olarak kabul edilmiştir. ‘Hareketi hızlıdır’ ifadesi Güneş’e yakınlıkla ilgilidir. İhvan-ı Safâ’nın kozmolojik tasavvurunda Güneş, fiziksel değil, sembolik ve işlevsel bakımdan merkezi bir konuma sahiptir. Bu anlayışa göre Allah, Güneş’i

⁴² Paul Murdin, *Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics* (Boca Raton: CRC, 2001), 162.

⁴³ Muhammet Nedim Tan, “Tay,” *TDVİA* (İstanbul: TDV, 2019), Ek 2:582.

evrenin merkezine, bir ülkenin başkentinin ya da hükümdarın sarayının şehrin ortasında yer almasına benzer şekilde konumlandırmıştır. Bu görüş, Muhyiddîn İbnü'l-Arabî (ö. 1240) gibi düşünürler tarafından da benimsenmiştir. Bu kozmik düzende Güneş'in altında Venüs, Merkür, Ay, hava küresi ve yeryüzü; üstünde ise Mars, Jüpiter, Satürn, sabit yıldızlar feleği ve Muhîr olmak üzere beş küre yer alır. Bu konumuyla Güneş, 'evrenin kalbi' olarak kabul edilir ve 'göklerde ve yerde Allah'ın ayetlerinden biri' şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda tüm evrenin temel ışık kaynağıdır; bu ışık, varlığın sürekliliğini ve kozmik akışı sembolize eder.⁴⁴ Alt gezegenler olarak adlandırılan Merkür ve Venüs, ekliptik düzlem boyunca Güneş'e yakın konumda bulunur ve görünür hareketlerinde Güneş'e doğrudan eşlik ederler. Bu gezegenler, Güneş'ten belirli bir açısız uzaklığın dışına çıkmaz ve onunla sürekli bir ilişki içinde gözlemlenir. Buna karşılık üst gezegenler (Mars, Jüpiter ve Satürn), Güneş'ten daha uzak yörüngelerde yer alır ve hareketleri daha dolaylı ve karmaşık bir yapı sergiler. Özellikle gezegenin Dünya ile Güneş'in tam karşıt konumuna geldiği durumlarda retrograd hareket gözlemlenir. Bu olgu, gezegenin gerçek hareketinden ziyade, Dünya'nın yörüngesindeki görelî hız farkından kaynaklanan bir gözlemsel yanılsama olarak açıklanır.⁴⁵ İkinci dizede geçen *burc-ı abî* 'su burcu' anlamında olup Su grubuna ait burçları ifade eder. Buna göre bu burçlar, Yengeç, Akrep ve Balık'tır.⁴⁶

Felek günbedi içre kandil dik • Yâ 'arş burcında Cibril dik (Sî, 44)⁴⁷

"Felek kubbesi içinde kandil gibi veya 'Arş burcunda Cebrail gibi."

Felek günbedi 'gök kubbesi'ni ifade eder. Felekler, gezegenlerin ve yıldızların içinde hareket ettiği göksel katmanlardır. *Kandil* benzetmesi, genellikle Güneş'e veya Ay'a atıfta bulunur. *Kur'ân*'da da *kandil*, Güneş için kullanılmıştır: "Ve (orada) parıl parıl parlayan bir lamba/kandil yarattık."⁴⁸ Burada yine Güneş'in Evren'in merkezinde olmasıyla ilişkilidir ve tüm diğer gezegenler eşit oranda ışık alabilmektedir. *Arş burcu*, semavi makamları ya da göksel yüceliği simgeler.

44 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 77; Titus Burckhardt, *Mystical Astrology According to Ibn 'Arabi*, çev. Bulent Rauf (Louisville, KY: Fons Vitae, 2001), 12.

45 James Evans, *The History & Practice of Ancient Astronomy* (Oxford: Oxford University, 1998), 295.

46 Metin And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitolojyası* (İstanbul: YKY, 2010), 335.

47 Alî Şîr Nevâyî, *Sedd-i İskenderî*, haz. Hatice Tören (Ankara: TDK, 2001), 49. Makale içinde bu kitaptan yapılan alıntılar Sî kısaltmasıyla ve beyit numaralarıyla verilmiştir.

48 *Kur'ân-ı Kerîm* 78 (Nebe): 13.

‘Arş ‘ilahi taht’, en yüksek katmandır ve Allah’ın hükmünün bulunduğu yer olarak görülür.⁴⁹ Bu bağlamda Cebrail, gökyüzündeki ilahi düzenin bir parçası olarak gösterilmektedir.

Bolup hikmet ilige ‘ayş vârid • Şeref burcığa yetken dik ‘Utarid (FŞ, XXI-27)
 “Hikmet eline dirilik erişerek, Şeref burcuna varan Utarit (Merkür) gibi.”

İslam felsefesinde ve astronomisinde Merkür, ilim ve akıl ile ilişkilendirilmiştir.⁵⁰ Merkür’ün Güneş’le olan ilişkisi kâtiplerin ve bakanların kralla olan ilişkisi gibidir.⁵¹ ‘Hikmet eline erişmek’ yani bilgeliğe ulaşmak, Merkür’ün zihinsel faaliyetleri temsil eden doğasını ifade eder. Ayrıca ‘ayş kelimesi, ‘yaşam, bilgi ve anlayışın derinliğine ulaşmak’ anlamındadır. Beyitte geçen *şeref burcu* ‘şeref burcu’, İslam ve klasik astronomide her gezegenin en güçlü olduğu burcu ifade eder. Merkür’ün şeref burcu Başak’tır. “Astrolojik açıdan gezegenler en etkili zamanlarına belli bir burç derecesinde ulaşır; bu noktaya şeref adı verilir. Etkinin en az olduğu nokta ise şeref noktasının tam karşısındaki hubüttür.”⁵²

Gezegen	Şeref	Hubût
Güneş	Koç 19°	Terazi 19°
Ay	Boğa 3°	Akrep 3°
Satürn	Terazi 21° (20°)	Koç 21°
Jüpiter	Yengeç 15°	Oğlak 15°
Mars	Oğlak 28°	Yengeç 28°
Venüs	Balık 27°	Başak 27°
Merkür	Başak 15°	Balık 15°

Tablo 1. Gezegenlerin Şeref ve Hubûtları.⁵³

Beyitte, Merkür’ün en güçlü ve etkili olduğu burca ulaşması, aklın ve hikmetin zirvesine çıkmayı temsil etmektedir. Merkür, ‘aklın ve zekânın temsilcisi’ olarak kabul edilmiştir.

49 Burckhardt, *Mystical Astrology*, 12.

50 Şentürk, “Osmanlı Edebiyatında Felekler,” 152; İlhan, *Astroloji Dersleri*, 101.

51 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 102.

52 Yavuz Unat, “Mıntaka,” *TDVİA* (İstanbul: TDV, 2004), 29:552.

53 Unat, “Mıntaka,” 552.

Tüşüp tahtığa şāh-ı kişver-ārāy • Anıñ dik kim şeref burcı ara ay (FŞ, XXVI-8)

“Ülkenin süsü olan şah, tahta oturdu, tıpkı şeref burcunda bulunan Ay gibi.”

İslam astrolojisinde gezegenlerin ve burçların konumları, hükümdarların kaderiyle ilişkilendirilmiştir. Özellikle Güneş’in Burçlar Kuşağı’ndaki hareketi, hükümdarın iktidar sürecine benzetilmiştir. Bu düşünce İbn Haldûn’un (ö. 1406) devletlerin doğuş, yükseliş ve çöküş döngüsü teorisiyle de ilişkilendirilebilir.⁵⁴ Burada ise Ay’ın şeref burcunda olması hükümdarın yükselişi ile ilişkilendirilmiştir. İslam astronomisinde Ay’ın en yüce konumda (şeref) bulunduğu burç Boğa’dır (Taurus). Ay, Boğa Burcu’ndayken en güçlü ve en olumlu etkilerini gösterir. Astrolojik açıdan Ay, yönetimi, halkı, bereketi ve değişkenliği temsil etmektedir. Boğa Burcu ise bereket, istikrar ve bolluk ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, Ay’ın Boğa Burcu’ndaki konumu refah ve bereketin artışıyla ilişkilendirilmiştir. İlgili beyitte, hükümdarın tahta oturması, Ay’ın Boğa Burcu’ndaki yüceliğiyle benzeştirilerek, yönetimin güçlü ve kutlu olacağına işaret edilmektedir. Ay, geceyi aydınlatan en parlak gök cismi olduğundan, tahta geçen hükümdar da ülkesini aydınlatan ve yöneten bir figür olarak tasvir edilmiştir. Bu bağlamda, hükümdarın otoritesi, Ay’ın gökyüzündeki en güçlü konumuna ulaşmasıyla özdeşleştirilmiş ve böylece yönetiminin istikrar, bolluk ve güç getireceği vurgulanmıştır.

Bilāş ibn-i Behrām sürgeç semend • Felek burcığa muhkem etti kemend (Sİ, 931)

“Behram oğlu Bilaş (Mars) atını sürünce felek burcuna kemendi sağlam attı.”

Beyitte geçen *Bilāş ibn-i Behrām* ‘Behram’ın oğlu Bilaş’ anlamındadır ve buradaki *Behrām*, eski İran mitolojisinde hem bir savaş tanrısı hem de Mars gezegeninin adıdır.⁵⁵ Mars, Koç ve Akrep burçlarının yöneticisi olarak kabul edilir.⁵⁶ Mars’ın hızlı hareketi, bir atın hızına benzetilerek anlatılmaktadır. *Sürgeç semend* ‘atı sürünce’ anlamındadır. *Felek* ‘Gökyüzü, kader çarkı’ nı ifade eder.⁵⁷ Beyit, gökyüzünde belirli bir burçta gerçekleşen bir gezegen hareketini, özellikle de Mars’ın burçlarla olan ilişkisini anlatmaktadır. ‘Felek burcuna kement attı’ ifadesi, bir gezegenin belirli bir burca yerleşmesi ve orada güçlü bir etki göstermesi

54 İbn Haldûn, *Mukaddime*, haz. Süleyman Uludağ (İstanbul: Dergâh, 1988), 479-484.

55 Şentürk, “Osmanlı Edebiyatında Felekler,” 162.

56 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 147.

57 İskender Pala, *Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü* (İstanbul: Kapı, 2010), 149.

anlamına gelir. Mars'ın belirli bir burca girmesi, özellikle savaş, kargaşa, hız ve güç gibi olaylarla bağlantılıdır.

Kim her burcu rif'atda sekizinci hisârın • On iki burcın baş ötkerip (FŞ, XXXVIII-Mensur 4-5) “Ki onun her burcu yükseklikte sekizinci hisarın on iki burcundan baş kaldırır, yükselir.”

Rif'at ‘yükselme, ulviyet, yücelik’ anlamındadır. Burçlar genellikle gökyüzündeki gezegenlerin hareket ettiği yollar olarak kabul edilir. *Sekizinci hisar* ‘sekizinci hisar, kale’ anlamına olup yukarıda da belirtildiği üzere İslam kozmolojisinde, ‘sabit yıldızlar küresi’ni belirtir. Bu, gezegenlerin ötesinde bulunan sabit yıldızların ve burçların yer aldığı göksel katmandır. Metin, İslam kozmolojisindeki ‘göksel yükseliş’ fikrini anlatmaktadır. Bu anlatım, ‘göksel hiyerarşi’ düşüncesiyle bağlantılıdır; gezegenler feleklerde hareket ederken, sabit yıldızlar küresi onların üzerinde yer alır.

İrür devlet evciğa on iki burc • Şeref dürr ü la'liga on iki dürc (Sİ, 6747)
“Baht göğünde on iki burç vardır, inci ve lal için on iki kutu şereftir.”

Beyitte geçen *on iki burc*, astronomideki on iki burcu ifade eder ve bunlar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarıdır. İslam astronomları olan Nasîrüddin Tûsî, Bîrûnî, İbn Sînâ gökyüzündeki burçları, gezegenlerin hareketlerini ve bu hareketlerin dünya üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Her burç, gökyüzünde belirli bir dönemde bulunur ve bir yıllık döngüyü tamamlar. Beyitte, bahtın yükselişi burçların döngüsüne benzetilmektedir yani bahtın da zamanla iyileşip güçleneceği ima edilmektedir. Beyit, bahtın yükselişini/ iyileşmesini burçların hareketine benzeterek kozmolojik bir düzen içinde olduğunu ifade etmektedir.

Yana bir hokka bolğaç dürriga dürc • Kêzip ol tarem içre burc-ber-burc (FŞ, XLIII-108)
“Bir mücevher kutusu daha incilerle dolunca, felek içinde burçtan burca hareket etti.”

Hokka ‘mürekkap hokkası, kutu’, burada bir göksel mekâmı veya gezegenel bir oluşumu simgelemektedir. *Dürr* ‘inci’, parlak yıldızları ve gezegenleri temsil eder. Özellikle Venüs (Zühre) ve Ay, inci ile sıkça ilişkilendirilmiştir. Bir hokka dolusu inci, gökyüzündeki parlak yıldız kümelerini (örneğin Pleiades/Süreyya Takımıyıldızı) ifade eder.⁵⁸ *Burc-ber-burc* ‘burçtan burca’ ifadesi, bir gezegenin

58 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 264-265; 284.

Zodyak Kuşağı'nda burçlar arasında hareket ettiğini gösterir. Gezegenler sürekli burç değiştirir ve bu değişimler astrolojik etkiler yaratır.

Buyurdu salmak açıp pîç u tâbın • Felek burcığa örgemçi tınâbın (FŞ, VIII-8)

"Buyurdu, yayı açıp okunu attı, Felek burcunda örümcek gibi ağımı gerdi."

Pîç u tâb 'yay ve ok', doğrudan Yay Burcu'na işaret eder.⁵⁹ Yay Burcu, ateş elementiyle ilişkilidir ve Jüpiter tarafından yönetilir.⁶⁰ 'Yayı açıp ok atmak', bir gezegenin Yay Burcu'ndan hareket ettiğini veya burçtaki etkisini gösterdiğini ifade eder. 'Örümcek gibi ağ germek', bir yıldız kümesinin veya gezegen hizalanmasının, gökyüzünde belirli bir örüntü oluşturması anlamındadır. Bunun yanında örümcek ağı, genellikle kaderin ince ve kaçınılmaz bağlarını veya zamanın geçmesiyle oluşan yıpranmayı simgeler; aynı zamanda, tuzak, hile, sıkışmışlık ve kaçınılmaz yazgıyı da ifade eder. Felek, burçları bir ağ gibi sarmış yani kaderin ve zamanın hükümü gökyüzünde belirlenmiş ve her şey bu ağın içine düşmüştür. İslam astronomisinde gezegenler ve yıldızlar belirli kavuşumlara girerek kaderi şekillendiren etkiler yaratır. Bunun yanında *örgemçi* kelimesi yıldız ve gezegen ölçümlerinde kullanılan usturlabın bir bölümüdür. Usturlabın bölümleri şu şekilde açıklanır: "Düzlem usturlap ana gövde, ana gövdenin kenarındaki dereceli daire, sayıları birden dokuzaya kadar değişebilen disk veya plakalar, örümcek veya ağ ve cetvel şeklinde anılan kısımlardan oluşur."⁶¹

Alağa bu yerge yetişkeç mağal • Tulû' eyledi burc-ı ferhunde-fâl (Sİ, 5983)

"Onlar için söz buraya ulaşınca, kutlu burç doğdu."

Tulû' 'doğuş' terimi, astronomi ve astroloji literatüründe bir gezegenin ya da yıldızın ufuk çizgisinden yükselmesini ifade eder; burçlar bağlamında ise fiziksel bir doğuştan ziyade, Zodyak Kuşağı'ndaki belirli bir burcun yükselen burç (tâli') konumuna gelmesini belirtir. Bu anlamıyla tulû', göksel düzen içinde etkilerin yeryüzüne yöneldiği kritik bir anı temsil eder. Özellikle Güneş'in tulû'u, zamanın düzenlenişi ve kozmik döngülerin başlangıcı bakımından merkezi bir öneme sahiptir. *Burc-ı ferhunde-fâl* 'uğurlu burç' ifadesi, astrolojik açıdan saadet ve hayır getirdiğine inanılan bir burcun yükselişini anlatır. İslam astrolojisinde Jüpiter (Sa'd-ı ekber) ve Venüs (Sa'd-ı asgar) uğurlu gezegenler olarak kabul

⁵⁹ And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitolojyası*, 344.

⁶⁰ Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 353-355.

⁶¹ Atilla Bir ve Mustafa Kaçar, "Usturlap," *TDVİA* (İstanbul: TDV, 2012), 42:197.

edildiğinden, bu gezegenlerin söz konusu burçta bulunması ya da burç üzerinde etkili konumlarda yer alması, burcun ferhunde olarak nitelendirilmesine zemin hazırlar. Dolayısıyla burcun uğurluluğu, gezegenlerin o burçtaki konumları ve haritanın genel saadet dengesiyle ilişkilidir. Bu bağlamda beyit, yalnızca astronomik bir gözlemi değil, aynı zamanda astrolojik bir harita yorumunu ima eder. Burada özellikle bir hükümdarın doğum anı ya da tahta çıkışı gibi siyasi ve tarihî açıdan belirleyici bir zaman diliminin, uğurlu bir burcun yükselişiyle ilişkilendirilerek anlamlandırılmasını amaçlar. Güneş'in belirli bir burçta tulû' etmesi, bu çerçevede yalnızca göksel bir hadise değil; aynı zamanda zamanın yenilenmesini, yeni bir çağın veya yeni bir yönetim döneminin başlangıcını simgeleyen kozmik bir işaret olarak değerlendirilir.

Zodyak Kuşağı'ndaki On İki Burç

Yukarıda, felek kavramı ile Zodyak Kuşağı'mı ifade eden burç terimi üzerinde duruldu. Bu bölümde ise Zodyak Kuşağı'nı oluşturan on iki burç, Nevâî'nin metinlerinden seçilen beyitler üzerinden incelenecektir. İnceleme, burçların alfabetik sıralamasına göre değil, ekliptik boylam aralıkları esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu yöntem, burçların klasik astronomi ve astroloji geleneğindeki konumlarının daha sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesine imkân tanımaktadır.

Beyit örneklerinin dağılımı her burç için eşit tutulmamıştır. Bazı burçlar geniş bir örnekleme ele alınırken, bazı burçlar sınırlı sayıda örnekle değerlendirilmiştir. Bu tercih, Nevâî'nin eserlerinde burçlara yapılan göndermelerin kullanım sıklığı ile doğrudan ilişkilidir. Nitekim *Hamel* 'Koç' Burcu baharın başlangıcıyla; *Hüt* 'Balık' Burcu ise kış mevsiminin sona erişiyile ilişkilendirildiğinden her iki burç da mevsimsel dönüşüm ve zaman algısını yansıtan sembolik anlamları sebebiyle metinlerde daha yoğun biçimde yer almaktadır. Bu nedenle, özellikle *Hamel* ve *Hüt* burçlarına dair beyitlere diğer burçlara kıyasla daha fazla yer verilmiştir.

Hamel (<Ar.) 'Koç Burcu'. Bu burcun Batlamyus kataloğunda on üç aslı, beş tâlî olmak üzere toplam 18 yıldızı bulunur. Bunlar arasında α Arietis (Hamel), β Arietis (Şeratan) ve Butâyn gibi astronomik açıdan önemli yıldızlar bulunur.⁶²

62 Unat, "Mıntaka," 551; Toomer, *Ptolemy's Almagest*, 360-361; Emilie Savage-Smith and Andrea P. A. Belloli, *Islamicate Celestial Globes: Their History, Construction, and Use* (Washington: Smithsonian Institution, 1985), 162-163.

Bu tenezzül şeref kılıp saña fâş • Hamel eyvânında neçük ki kuyaş (SS, 159)

"Koç Burcu'nun sarayında Güneş nasıl ki ortaya çıktıysa bu iniş (de) sana şeref kılmıştır."

İslam astronomisinde, Koç Burcu (Aries), Zodyak Kuşağı'nın başlangıcını temsil eden ilk burçtur ve bu yönüyle astronomik yılın açılışını simgeler. Zodyak'ın 1° ile 30° arasındaki ilk dilimi, Arapçada 'genç koç' anlamına gelen hamal adıyla anılmıştır. Koç Burcu'nun en parlak yıldızı olan α Arietis (Hamel) ise gerek klasik gerekse İslami astronomi geleneğinde burçla özdeş kabul edilmiş; bu durum zamanla burcun adının söz konusu yıldızla birlikte anılmasına yol açmıştır.⁶³

Çün Hamel-din bêrdi âyin-i bahâr • Boldı têtî Mîzânda leyl ü nehâr (LT, 14)⁶⁴

"Koç Burcu baharın düzenini verdiğinde, gece ile gündüz terazide eşit oldu."

Klasik İslam astronomisinde Güneş'in Koç Burcu'nun ilk derecesine girmesi, yani bahar ekinoksu (i'tidâl-i rebî'î), gece ve gündüz sürelerinin eşitlenmesiyle baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu durum, hem astronomik bir olay hem de kozmik düzen ve ilahî dengeyi simgeleyen bir metafor olarak görülür. *Mîzân* sözünün burçtaki gece ile gündüz eşitliğini ifade etmesinin yanında, evrendeki denge ve düzenin de sembolüdür. İslam kozmolojisinde gök cisimlerinin düzenli hareketi, ilahî ölçü ve denge fikriyle ilişkilendirilir ve bu bağlamda baharın gelişi şiiresel bir dille evrensel kozmik düzenin yansımaları gösterir. Nevruz gibi gelenekler, bahar ekinoksunu doğanın yeniden canlanması ve zamanın yenilenmesi olarak kutlar; bu kutlamalar İslam kültüründe de tarih boyunca yer bulmuştur.⁶⁵ Ayrıca İslam düşüncesinde astronomi ile din arasındaki ilişki, gök cisimlerinin hareketlerinin ilahî iradeyle uyumlu olduğu anlayışıyla desteklenmiştir.⁶⁶ Bu nedenle, Güneş'in Koç Burcu'na girişi ve gece-gündüz eşitliği hem bilimsel hem de mistik anlamda İslam kültüründe önemli bir yer tutar.

Koç Burcu'nun bahar ile ilişkisini İslami dönem eserleri olan *Kutadgu Bilig* ve *Kıyasü'l-Enbiyâ*'da da görmek mümkündür. Buna göre;

63 Savage-Smith and Belloli, *Islamicate Celestial Globes*, 162.

64 Ali Şîr Nevâyî, *Lisânü't-Tayr*, haz. Mustafa Canpolat (Ankara: TDK, 1995), 15. Makale içinde bu kitaptan yapılan alıntılar LT kısaltmasıyla ve beyit numaralarıyla verilmiştir.

65 Amir H. Zekrgoo, "Norüz: Treading Time, Nature, Faith And Culture," *Kanz Philosophia* 5, no. 1 (2015): 6-8.

66 Giulio Navarra, "Contextualizing Astrology in The Islamic Tradition Philosophical Foundations and Celestial Influences," *Mediterranea: International Journal on the Transfer of Knowledge*, no. 10 (2025): 88-89.

Ƙuzı yazƙı yıldız basa uđ kelir • Erentir ƙuƙıƙ birle sanƙu yorır (KB, 139)

“Koç bahar yıldızdır; sonra Şevr gelir, Cevza ile Seretan birbirini iterek yürür.”⁶⁷

Aydılar: ey ata, yaz küni boldı, bu küñ küñ atlıđ sultāñ, hüt atlıđ ƙıřlaƙdın ĥamel atlıđ yazđa ođradı (KE, 68r12-14)⁶⁸

“Dediler ki: ‘Ey ata, bahar günü oldu. Bugün, Güneş adlı sultan, Balık adlı ƙıřtan Koç adlı bahara geçti.’”

Güneş, Koç Burcu’na girdiđinde genelde Mart ayının sonunda, dođanın canlanması ve bereketin artmasıyla özdeşleşir. Güneş bu burca 21 Mart gecesi ya da günü girer, geceyle gündüzün eşit olduđu bu tarihe *nevruz* adı verilir⁶⁹ ve tüm tabiat canlanır. Koç Burcu’yla ilgili Osmanlı dönemi geç dönem metinlerinden biri olan *Melheme-i Dānyāl Peyğamber Tercemesi ve Ahkām-ı Sāl-i Türkāñ* adlı eserde de bu konuda önemli bilgiler verilmektedir. Buna göre;

Ve hem ol gün ĥamsin tamām olur, ya ‘ni ƙıř ĥükm[i] gider, on üçüñcü gün gice ile gündüz berāber olur, on iki sā‘at olur ve bu güne şemsü’l-ĥamel dirler ve ‘Acem(iñ) evvel bahār didüđi bu gündür zirā nevrüz bu gün olur, dirler, on altıñcı gün yılan ininden ƙıřar ve fi’l-cümle ne ƙadar ĥaşerāt varsa tařra ƙıřmađa başlar.⁷⁰ “Bugün, kırk günün tamamlanmasıyla ƙıřın etkisi biter ve elli günlük yeni mevsim başlar. On üçüñcü gün, gece ile gündüz on iki saat yani eşit olur. Güneş’in Koç burcuna girdiđi gündür. Acemlerin ilkbahar dedikleri gün işte bu gündür çünkü nevruzun bu güne denk geldiđini söylerler. On altıñcı gün yılanlar deliklerinden ƙıřar hatta ne kadar böcek varsa hepsi dıřarı ƙıřmaya başlar.”⁷¹

Yukarıdaki metinde de görüldüđu üzere Koç Burcu nevrüz ve bahar ile ilişkilidir. Bunun yanında beyitte geçen *şeref* ifadesi de önemlidir. Güneşin Koç Burcu’ndaki parlaklıđı, beyitteki şeref ve açıklık kavramlarını güçlendiren bir metafor olarak yorumlanabilir. Muhyiddin İbnü’l-Arabı’nın *Fusūsü’l-Hikem*’ine göre, Koç Burcu’nun özellikleri řu řekilde sıralanır:

⁶⁷ Yusuf Has Hacib, *Kutadgu Bilig*, haz. Reşit Rahmeti Arat (Ankara: TDK, 1999), 139. Makale içinde bu kitaptan yapılan alıntılar KB kısaltmasıyla ve beyit numaralarıyla verilmiştir.

⁶⁸ Rabgûzi, *Kıyasü’l-Enbiyâ (Peyğamber Kıssaları): Giriş-Metin-Dizin*, haz. Aysu Ata (Ankara: TDK, 2019), 138. Makale içinde bu kitaptan yapılan alıntılar KE kısaltmasıyla ve bölüm-beyit numaralarıyla verilmiştir.

⁶⁹ Şentürk, “Osmanlı Edebiyatında Felekler,” 174.

⁷⁰ Mehtap Yaman, “Melheme-i Dānyāl Peyğamber Tercemesi ve Ahkām-ı Sāl-i Türkāñ (İnceleme-Metin-Aktarma-Açıklamalar Dizin)” (Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2023), 126.

⁷¹ Yaman, “Melheme-i Dānyāl Peyğamber Tercemesi,” 213.

Koç burcu Âdem'e aittir ve bu burcun karakteri kuru ve sıcak ateştir. Hükmü 12.000 sene sürer. O, aynı zamanda dönüşmüş ve güneşin şerefi (şerefü'ş-şems) olan bir burçtur. Menzili (yeri) nit' (damak)tır. Ayı, şemsî aylardan ve aynı zamanda baharın başlangıcı olan Nisan'dır. Yine her kamerî ayın ilk pazarının gündüzü, hafta içerisinde ise pazartesi gündüzleri ile Cuma geceleri onundur. Öbür taraftan Âdem (a.s.)'ın ruhaniyeti göğün birinci semasında bulunur ve insan-ı müfret ile tasarrufta bulunur.⁷²

Ayrıca beyitte geçen *hamel eyvâni* ise Koç Burcu'nun temsil edildiği Zodyak bölgesine işaret eder. Güneş'in yüceldiği ya da en güçlü olduğu yer olarak kabul edilir. Koç Burcu yukarıda da belirtildiği üzere hareket, yenilenme ve başlangıçlarla ilişkilendirilmiştir. *Eyvân* kelimesi İslam mimarisinde genellikle büyük, kemerli bir girişe sahip ihtişamlı yapıları ifade eder.⁷³ Burada, gökyüzü bir saray olarak tasavvur edilmiş ve Koç Burcu bu sarayın bir bölümü gibi düşünülmüştür. Gökyüzü, Allah'ın yüceliğinin ve yaratılışın düzeninin bir tezahürüdür. Dolayısıyla, Güneş'in Koç Burcu'nda parlaması, göksel düzenin bir lütfu ve şerefi olarak algılanabilir.

Ḥamel tahvili *êkeş mihr-ı gül-çîhr • Açar yüz gül zemanê körgeş ol mihr* (FŞ, XVII-1)

"Gül yüzlü Güneş Koç Burcu'na geçince, o Güneş zamanı görüp yüz gül açar."

Ḥamel tahvili, Güneş'in *Ḥamel* burcuna girişini ifade eder ve yukarıda da bahsedildiği üzere bu dönemde doğada bir canlılık yaşanır. *Gül-çîhr* 'gül yüzlü', Güneş'in parlaklığını, güzelliğini simgeler.

Ḥamel çün anıy dik tapıp mihribân • Kerekmes diben musî yanlıg sebân (Sİ, 265)

"Koç onun gibi sevgili bulduğu için Musa gibi çoban gerekmez diyerek (hareket eder)."

Beyitte Güneş'in Koç Burcu'na girişiyile birlikte tabiatın kendi düzenine girdiği anlatılmaktadır. Musa Peygamber'in çobanlık motifine atıf yapılarak, artık bir 'çobana' (yönlendiriciye) ihtiyaç kalmadığı vurgulanmaktadır. Beyitteki *sebân* 'çoban' ifadesinin Batlamyus ve es-Sûfî'nin listesinde yer alan ve 22+1 olmak üzere 23 yıldızdan oluşan Boötes takımyıldızını⁷⁴ ifade edip etmediği kesin olarak söylemek mümkün değildir. Çünkü bu takımyıldız bahar aylarında gökyüzünde çıplak gözle görünebilmektedir. Güneş'in Koç Burcu'na girişi,

72 Abdülbâkî Miftâh, "Fusûsu'l-Hikem'de Sayılar," çev. Dilâver Gürer, *Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi*, özel sayı, "İbnü'l-Arabî Özel Sayısı 2," s. 23 (2009): 653.

73 Beksaç, "Eyvan," 12.

74 Toomer, *Ptolemy's Almagest*, 346-347; Hafez, "Abdul-Rahman al-Şûfî," 250.

zamanın yenilenmesi ve düzenin sağlanmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle beyit, Güneş'in Koç Burcu'na girişiyle doğanın kendi düzenine kavuşmasını ve bir çobanın (Musa gibi) rehberliğine gerek kalmadığını ifade eder.

Ƙuzu postın içre pinhân bolup • Hamel burcıda mihr rahşân bolup (Sİ, 2744)

“Kuzu postu içinde gizlenerek Koç Burcu'nda Güneş parlak olmuştur.”

‘Kuzu postu içinde gizlenmek’, Güneş'in kış boyunca zayıf olduğu dönemi simgelemektedir. Kış aylarında Güneş güçsüz ve gizli gibidir, ancak ilkbahar geldiğinde yeniden parlamaya başlar. Tasavvufta *kuzu* ‘kuzu’, masumiyet, sabır ve dönüşümü temsil eder. İslam kozmolojisinde bu durum, Güneş'in kışın pasif hâle geçip baharda yeniden doğuşunu anlatır. Bu beyit Güneş'in kışın güçsüzleşmesi, ancak Koç Burcu'na girince (ilkbahar Ekinoksu'nda) yeniden parlamasını tasvir eden astronomik bir anlatıdır.

Bu erdi işi ta ki gerdân-sipih • Hamel cilve-gâhğa yetküirdi mihr (Sİ, 2854)

“Bu idi işi ta ki dönen gök kubbe, Güneş, Koç Burcu'nu cilve yerine ulaştırdı.”

Gerdân-sipih ‘dönen gök kubbe’, gökyüzü veya felek anlamındadır. Felekler, gök cisimlerinin döngüsel hareketlerini yönlendiren küresel katmanlar olarak kabul edilir. Beyitte, feleklerin dönüşüyle birlikte Güneş'in Koç Burcu'na ulaşması anlatılmaktadır. *Cilve-gâh* ‘cilve yeri’, ‘tezahür yeri, görünür olmak’ anlamındadır ve böylece ilkbahar ekinoksunda, doğa canlanmakta ve yeni bir döngü başlamaktadır. Bu beyit Güneş'in gök feleklerindeki hareketi sonucu Koç Burcu'na ulaşmasını ve yeni bir astronomik döngünün başlamasını anlatmaktadır.

Hamelga kuyaş çünki bergey şeref • Yörüş 'azmı ger bar ise her taraf (Sİ, 3787)

“Eğer her tarafta yürüyüş ve azim varsa, Güneş Koç Burcu'na ulaştığında ona şeref bağışlanır.”

Güneş'in en etkili olduğu burç Koç olduğundan, bu konuma şeref noktası denmiştir. Bu durum, Güneş'in ‘yücelme’ (şeref) kazandığı an olarak da kabul edilir. Güneş, Koç Burcu'na girdiğinde (yani ilkbahar ekinoksunda), günler uzamaya başlar ve doğa canlanır. Beytin ikinci mısrası, Güneş'in Koç Burcu'na girmesiyle birlikte hareket, azim ve dinamizmin arttığını ima eder. Güneş, ilahi iradenin düzenleyici gücü olarak kabul edilir ve onun hareketi, insanların yaşamına doğrudan etki eder. İlkbaharın başlaması, sadece doğa için değil, insanlar için de yeni başlangıçları, hareketi ve yenilenmeyi simgeler.

Hamel sebze-zârı sarı âfitâb • Tena'um havasığa eyler şitâb (Sİ, 4963)

"Koç Burcu, yeşil örtüyü (bitkileri) sarı Güneş'le süsler. Bolluk ve refah havasına hızla yönelir."

Sebze-zâr 'yeşil örtü' ve *tena'um* 'bolluk, rahatlık ve huzur' anlamındadır ve bu beyitte doğanın canlanması anlatılmaktadır.

Sevr (<Ar.) 'Boğa Burcu'. Batlamiyus kataloğuna göre otuz üç ana ve on bir ikincil yıldız olmak üzere toplamda 44 yıldızdan oluşur.⁷⁵ Diğer yandan es-Sûfi'nin kataloğunda ise bu sayı 32'si içeride, 11'i dışarıda olmak üzere 43 yıldız geçmektedir.⁷⁶

Hamel ü Sevr kaldı nâle kılıp • Tüşelîkka özin havâle kılıp (SS, 219)

"Hamel ve Sevr (burçları) inleyerek (birbirine şikâyet ederek) kaldı; Kendi durumlarını alçaklığa (zayıflığa, karanlığa) bırakarak göğe (yukarıya) yöneldiler."

Sevr yani Boğa Burcu, Zodyak Kuşağı'ndaki ikinci burçtur ve Güneş her yıl 21 Nisan tarihinde Boğa Burcu'ndadır.⁷⁷ Türk Edebiyatında Koç ve Boğa Burcu birlikte anılır ve burada da aynı şekilde birbirini takip eden bu burçlar birlikte kullanılmıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere Boğa Burcu da hem şeref burçları hem de kurban edilen burçlar arasında sayılır. Koç Burcu Güneş'in ilkbahar Ekinoksu'nda giriş yaptığı burçtur ve yeni bir astronomik döngünün başlangıcını simgelerken Sevr/Boğa Burcu ise bu döngüyü devam ettiren burç olarak kabul edilir. Toprak burçları arasında sayılan Boğa Burcu maddi dünya, sağlamlık ve durağanlık ile ilişkilendirilmiştir. Onun özellikleri gerçekçi, güvenliğine düşünen, üretken, metodik, dayanıklı, mükemmeliyetçi, düzenli, sabırlı, kararlı, güvenilir ve tutarlı olarak sıralanabilir.⁷⁸ Ek olarak soğuk, kuru ve güney ile de ilişkilendirilir.⁷⁹ Ayrıca, Boğa Burcu İslam mitolojisinde Arz'ı (yeryüzünü) taşıyan varlıklarla da bağlantılı görülmüştür. Holmberg'e göre Dünya'yı taşıyan boğa fikri Türkler aracılığıyla İslami motifler içine girmiştir.⁸⁰ Çoruhlu'ya göre ise Dünya'nın bir öküzü boynuzunda bulunduğu inancının dünya mitolojilerine Hint mitolojisinden yayılmıştır.⁸¹ Çünkü Hint ve diğer kültürlerin mitolojilerinde

75 Unat, "Mıntaka," 551.

76 Hafez, "Abdul-Rahman al-Şûfi," 250.

77 And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitolojisi*, 332.

78 İlhan, *Astroloji Dersleri*, 31-32.

79 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 76.

80 Yaşar Çoruhlu, *Türk Mitolojisinin Ana Hatları* (İstanbul: Kabalıcı, 2002), 100.

81 Çoruhlu, *Türk Mitolojisinin Ana Hatları*, 145.

konuyla ilgili oldukça fazla anlatı vardır.⁸² Ayrıca Boğa Burcu'nun gezegeni Ay'dır. Boğanın Ay ile ilişkilendirilmesi onun boynuzunun Hilal'e benzetilmesiyle ilgilidir.⁸³ Bîrûnî'ye göre Boğa Burcu insan bedeninde boyun ve soluk borusunu karşılar.⁸⁴ Bu beyitte Hamel ve Sevr'in *nâle kılıp* 'inleyerek' geri kalması, Koç ve Boğa burçlarının bir anlamda geri planda kaldığını, yani güçlerini kaybettiğini ima eder. Güneş'in Koç Burcu'ndaki yüceliği geçtiğinde, güç azalır ve burçlar inleyerek geride kalır. Hamel ve Sevr'in 'şikâyet ederek' zayıfladıkları ve 'göğe yöneldikleri' tasviri, hem kozmolojik bir döngüyü hem de ilahi düzene teslimiyeti simgeler. Bu burçların zayıflaması, Güneş'in etkisinin başka burçlara geçtiğini veya mevsimsel bir dönüşümün yaşandığını ima eder.

Hamel mayrap koyup Sevr allıda baş • Ki bolsa ikkimiz kurbân sana kaş (FŞ, V-26)

"Hamel (Koç Burcu) bağırıp Sevr'in (Boğa Burcu'nun) önünde baş koyup / keşke ikimiz de sana kurban olsak."

Boğa Burcu, sabit bir burç olduğu için sükûnet, denge ve teslimiyet gibi anlamlar taşır. Koç Burcu'nun bağırması (ateşli ve sert tabiatlı) karşısında Boğa'nın önünde baş koyması (teskin edici ve yumuşatıcı yönü)⁸⁵, ilahi düzene boyun eğmeyi simgeler. Koç, ateş elementiyle ilişkilendirildiği için hareketli ve enerjik bir burç olarak tanımlanır. Nitekim eskiler burçları mizaçlarına göre dört elemente ayırmışlardır ve Koç ateş elementi içinde değerlendirilmiştir.⁸⁶ Bu nedenle burada geçen 'bağırma' ifadesi, hem bu burcun enerjik doğasına hem de baharın gelişiyle birlikte hayvanların hareketlenmesine işaret eder. Koç'un genel nitelikleri arasında eril, hareketli ve öncü olması; ateşli, sıcak ve kuru bir tabiata sahip bulunması; öfkelenmeye yatkın, taşkın ve sert bir mizaca sahip olması yer alır. Ayrıca konuşkan, keskin dilli ve cesur olarak tasvir edilir.⁸⁷ Türk şiirinde, Koç ve Boğa bazen tek başına bazen de Boğa ve Oğlak ile birlikte kurban sembolü olarak gösterilir.⁸⁸ Bu beyitte de Koç ve Boğa'nın kurbanlık olarak tasvir edilmesi dikkat çekicidir. Böylece gökyüzü olayları, dünyevi aşk veya ilahi aşkla

82 Eliade, *Dinler Tarihine Giriş*, 107-108.

83 Eliade, *Dinler Tarihine Giriş*, 108.

84 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 158.

85 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 317.

86 Şentürk, "Osmanlı Edebiyatında Felekler," 174.

87 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 309.

88 Zeynep Özer, "Divan Şiirinde Burçlar" (Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2015), 69.

ilişkilendirilen kozmik bir denge olarak yorumlanabilir: Koç'un enerjisi ilahi iradenin gücünü, Boğa'nın sükûneti teslimiyet ve tevekkülü, kurban ise tasavvufi anlamda fenâyı (Allah'ta yok oluşu) temsil eder.

Hamel dik kuzı yüz miñdin ziyâde • Uy anda Sevr yarlıg pāde pāde (FŞ, XXXVIII-19)
"Koç Burcu gibi kuzular yüz binden fazla, orada Boğa gibi sıra sıra dizilmişler."

Pāde pāde 'sıra sıra, bölük bölük' ifadesi de Boğa Burcu'nun yıldızlarıyla ilişkilidir. Beyitte, gökyüzündeki yıldızların burçlara göre düzenlenişi anlatılmaktadır. Boğa Burcu, üretkenliği, sabrı ve gücü simgeleyen bir burçtur. Pleiades (Ülker) yıldız kümesi, Boğa Burcu'nun içinde yer alır ve İslam astronomisinde önemli bir konuma sahiptir. Ülker takımyıldızının gökyüzündeki konumu ve yapısı, Orta Çağ astronomi kaynaklarında farklı şekillerde tanımlanmıştır. Çoğu kaynak, Ülker'in asterizimdeki daha sönük yıldızlarla birlikte 6 ila 7 belirgin yıldızdan oluştuğunu kaydederler. Bununla birlikte, bazı yorumlar, Abbasî halifelerinin sayısına ilişkin geleneklerin varyantlarına bağlı olarak, Hz. Muhammed'in 12 ila 14 yıldızdan bahsettiği yönündedir. Ülker'in Koç veya Boğa takımyıldızına yerleştirilmesi konusunda Orta Çağ bilginleri arasında görüş ayrılıkları mevcuttu. Bîrûnî, Bedevîlerin bu asterizmi Koç'un kuyruğu olarak gördüklerini, ancak kendisinin Ülker'i Boğa'nın kamburu ile ilişkilendirmeyi tercih ettiğini belirtmiştir. Öte yandan, İbn Kuteybe (öl. 889), Ülker takımyıldızının kış aylarında gökyüzünün ortasında konumlandığını gözlemlemiştir.⁸⁹ Bunun yanında beyitte geçen *kuzı* 'kuzu' kelimesi de Koç Burcu'nun sembolik bir ifadesi olarak değerlendirilebilir. Koç Burcu'nda "yüz binlerce kuzu"nun bulunması ise baharın gelişiyi birlikte doğada görülen canlılık, doğurganlık ve bolluğun sembolik bir anlatımıdır. Böylece beyitte gökyüzündeki yıldız düzeni ile baharın gelişi arasında ilişki kurularak kozmik düzen ile tabiatın canlanması arasında şiirsel bir paralellik kurulmaktadır.

Cevzā (<Ar.) 'İkizler Burcu'. On sekiz ana ve yedi ikincil yıldızdan oluşur.⁹⁰

Hidmetiğa bağladı Cevzā kemer • Boldı Serṭān rāst-revlıkka Semer (LT, 142)

"İkizler Burcu hizmet için kemerini bağladı, Yengeç Burcu ise doğru yürüyüşte bir meyve/karşılık buldu."

⁸⁹ Daniel Martin Varisco, "Islamic Folk Astronomy," *Astronomy Across Cultures*, ed. Helaine Selin (Berlin: Springer Science+Business Media, B.V., 2000), 631.

⁹⁰ Unat, "Mıntaka," 551.

İkizler Burcu, Koç ve Boğa'dan sonra gelen üçüncü burçtur ve Güneş'in bu burçtan geçişi genellikle ilkbaharın son dönemine denk gelir. Bu dönem, doğanın en canlı ve hareketli olduğu zamanlardan biri olarak kabul edilir. Hava grubuna mensup olan bu burç, değişime eğilimli bir yapıya sahiptir; meraklı mizacı nedeniyle ilgisi kolaylıkla dağılır ve bu durum istikrarsızlık ile tutarsızlık şeklinde tezahür eder.⁹¹ Beyitte geçen “*Cevzâ*'nın hizmet için kemer bağlaması” ifadesi, mecazî bir anlatımla bu burcun göksel düzen içindeki aktif rolünü vurgular. Kemer bağlamak, klasik edebî dilde bir işe hazırlanmayı, hizmete girmeyi veya görev üstlenmeyi ifade eden bir deyimdir. Bu bağlamda İkizler Burcu, göksel düzenin devamı için görevini yerine getirmeye hazır bir unsur olarak tasvir edilmiştir. İslam astrolojik geleneğinde İkizler'in hava unsuruna bağlı, hareketli ve canlı bir burç olarak değerlendirilmesi de bu tasviri destekler. Beytin ikinci dizesinde yer alan *Serṭān* ‘Yengeç’ Burcu ise yaz gündönümünü (inkılâb-ı şayfi) simgeler; bu noktada gündüzler en uzun hâle gelir ve Güneş'in göksel hareketinde önemli bir dönüm yaşanır. Dolayısıyla beyitte İkizler Burcu'nun hizmet için kemer bağlaması, Güneş'in Burçlar Kuşağı'ndaki ilerleyişinin bir aşamasını temsil ederken; Yengeç Burcu ise bu göksel yolculuğun yeni bir evresine geçişi simgelemektedir.

Cevzâ künidin dağı ol çihre cemil êrmiş • Yeldâ tünidin dağı ol zülf tavil êrmiş (BV, 268/1)

“Onun yüzü İkizler Burcu'nun gününden de güzelmiş. Onun saçı ise Yelda gecesinden de uzunmuş.”

Bu beyit, sevgilinin güzelliğini ve saçlarının uzunluğunu astronomik olaylar üzerinden bir teşbih ile anlatmaktadır. İslam astronomisinde *Cevzâ* Burcu, Güneş'in en parlak olduğu, gündüz süresinin en uzun olduğu döneme denk gelir yani bu burcun bitiş tarihi olan 20-21 Haziran'ı işaret eder. Bîrûnî'ye göre İkizler, ilkbahar, değişkenlik, çocukluk, doğu ve doğu rüzgârı ile ilişkilidir. Yılın mevsimleri ve insan yaşamının dönemleri bağlamında, Koç, Boğa ve İkizler ilkbaharı temsil eder ve ruh hâlleri değişken olarak kabul edilir. Ayrıca, Bîrûnî insan bedeninde kolları ve elleri İkizler Burcu'yla ilişkilendirir.⁹² 20-22 Haziran tarihi Kuzey yarıkürede yaz gündönümü olarak kabul edilir ve en uzun gündüz bu tarihlerde yaşanır. Modern dönemde Yaz gündönümünde (yaklaşık

⁹¹ Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 321-323.

⁹² Nasr, *An Introduction to Islamic*, 158.

21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey Yarıküre'de günler kısaltmaya, güney yarıkürede uzamaya başlar.⁹³ Şair, sevgilisinin yüzünü en parlak ve güzel günlerden bile daha göz kamaştırıcı olarak tanımlamaktadır. Beyitte geçen *yeldâ tüni* 'en uzun gece' yani en uzun geceyi ifade eden Kış Gündönümü (21 Aralık) anlamına gelir. Kış gündönümünde (21 Aralık), Güneş ışıkları Oğlak Dönencesine dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısaltmaya başlar.⁹⁴ Türk edebiyatında *Şeb-i Yeldâ* terimi, 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan yılın en uzun gecesi için kullanılır. Bu gece, uzunluğu ve karanlığı nedeniyle sevgilinin saç ve âşıkların çektiği ıstırap ile mecazi bir bağlamda ilişkilendirilmiştir. Geleneksel edebî anlatımlarda, âşık bu uzun gece boyunca özlem ve ayrılık acısıyla gözyaşı döker ve inler. Bu nedenle, *Şeb-i Yeldâ* aynı zamanda 'ayrılık gecesi' anlamına gelen *Şeb-i Hicrân* olarak da adlandırılmıştır.⁹⁵ Beyitteki ifadelerle göre; sevgilinin yüzü, en parlak ve aydınlık günlerden (İkizler Burcu'nun günlerinden) bile güzeldir. Sevgilinin saçları, en uzun gece olan Yeldâ gecesinden bile uzundur.

Za'f ara sünbül ni ger zülfün didim tañ yok ki bar • Hastağa cevzâ tüni yeldâ tüni yarlıg tavil
(BV, 373/3)

"Zayıflıkta Başak Burcu senin zülfün gibi dediysem şaşırma, çünkü hasta için İkizler gecesi Yelda gecesi gibi uzun gelir."

Sümbül terimi, klasik Türk edebiyatında bir yandan sevgilinin saçlarının inceliğini, zarafetini ve estetik güzelliğini simgeleyen bir imge olarak kullanılırken, diğer yandan astronomik bağlamda Başak (Virgo) Burcu'nu ifade etmektedir. Bu çerçevede *zülf*, genellikle sevgilinin saç anlamına gelse de, söz konusu beyitte Başak Burcu'na atfedilen incelik, narinlik ve hassasiyet gibi niteliklerle örtüşen sembolik bir çağrışım alanı oluşturmaktadır. Nitekim *za'f ara sünbül* 'zayıflıkta Başak' ifadesi, klasik astrolojide Başak Burcu'na yüklenen bedensel hassasiyet, incelik ve zayıflık gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Bu imge, göksel düzenin fiziksel yapısı ile estetik ve sembolik boyutlarının bir arada ele alındığı göstermektedir. Öte yandan *Cevzâ tüni* 'İkizler Burcu gecesi' ifadesi, yaz gündönümüne yaklaşan

93 Ertuğ Durukan ve öte., "Güneş'in Geliş Açısının ve Gündüz Süresinin Trigonometrik Hesabı," *Journal of Social and Humanities Sciences Research* 9, s. 81 (2022): 345.

94 Ertuğ Durukan ve öte., "Güneş'in Geliş Açısının," 345.

95 Şerife Uzun, "Klasik Türk Şiirinde Şeb-i Yeldâ," *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, s. 34 (2015): 365.

zaman dilimine, başka bir deyişle 21 Haziran civarına, yani gecenin yıl içindeki en kısa olduğu döneme işaret etmektedir. Buna karşılık *Yeldā tüni* ‘Yelda gecesi’ ifadesi, geleneksel olarak yılın en uzun gecesi olarak kabul edilen kış gündönümüne (21 Aralık) gönderme yapmaktadır. Bu iki karşıt zaman dilimi, beyitte kozmik döngünün uç noktalarını temsil eden sembolik zaman göstergeleri olarak kullanılmıştır. Beyitte yer alan hastalık motifi ise, bu kozmik zaman tasavvuru içinde, zamanın algısal olarak uzaması ve bireysel deneyimde ağırlaşması fikrini pekiştiren bir unsur olarak değerlendirilmelidir.

Bu kün kim fasl erür cevzā ayağı • Kuyaşnuñ otımdur lale dağı (FŞ, XXVII-49)

“Bu gün ki, İkizler Burcu’nun son devresidir, Lalenin (rengi) de Güneş’in ateşindedir.”

İkizler Burcu, çift yönlü bir doğayı ve değişkenliği temsil eder. Beyitte, *cevzā ayağı* ifadesi, İkizler Burcu’nun son devresini ifade eder. Cevzā burcu, iletişim, ikili ilişkiler ve çiftlik işleriyle de ilişkilidir. Öte yandan Güneş, İslam astrolojisinde en yüksek derecede güç ve otoriteyi temsil eder.⁹⁶ Güneş’in ateşi, bu beyitte bir yükselişi, başlangıççı veya bir şeyin ortaya çıkmasını simgeler. Lalenin kırmızı rengi Güneş’in ateşine benzetilir. Klasik Türk şiirinde lalenin kırmızı rengi sevgilinin yanağına ve âşığın gözyaşlarına benzetilir.⁹⁷ Burada da İkizler Burcu’ndaki Güneş’in rengi, ısısı lalenin kırmızılığına benzetilmiştir. Güneş’in etkisiyle ilgili olarak, zamanın döngüsel yapısı, gök cisimlerinin hareketleriyle paralel olarak insan hayatında da bir dönüşüm yaratır. Güneş, her gün doğar ve her sabah yeni bir başlangıç olarak kabul edilir.

Sereṭān (<Ar.) ‘Yengeç Burcu’. Dokuz asıl ve dört tali yıldızdan oluşur.⁹⁸

Boldı cevzāğa tört köz hayrān • Beş ayağ birle rakş etip Sereṭān (SS, 220)

“İkizler Burcuna (Cevza) dört göz hayran kaldı; Beş ayağıyla dans ederek Yengeç Burcu (Seretan) oynadı.”

Yengeç Burcu, Zodyak Kuşağı’nın dördüncü burcudur ve su grubuna mensuptur. Genellikle hassas ve duygusal bir mizaç sergiler; ilgi ve şefkat görme ihtiyacı belirgindir. Sevdiklerine karşı koruyucu ve şefkatli bir tutum benimser ve güçlü bir empati yeteneğine sahiptir.⁹⁹ Güneş, 22 Haziran ile 22 Temmuz

⁹⁶ Pala, *Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü*, 176.

⁹⁷ Pala, *Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü*, 284.

⁹⁸ Unat, “Mıntaka,” 551.

⁹⁹ Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 326-327.

tarihleri arasında bu burçta bulunur;¹⁰⁰ Yengeç, İkizler Burcu'nun sonunda başlar ve Aslan Burcu'nun başında sona erer. Geleneksel İslam astronomisi ve astrolojisinde, Yengeç Burcu ve onu takip eden burçların yarısı, Zodyak Kuşağı'nın güney yarısına düşer.¹⁰¹ Bîrûnî'ye göre insan bedeninde göğüs, memeler, yanlar, mide ve akciğerler Yengeç Burcu'yla ilişkilidir.¹⁰² Beyitte geçen "beş ayakla dans eden Yengeç" ifadesi, Yengeç'in karakteristik hareketini veya simgesel anlamını yansıtır. Yengeç Burcu'nun geriye doğru hareket etmesi, değişim ve dönüşümü simgeler; İslam kozmolojisinde bu tür hareketler evrenin sürekli bir değişim ve dönüşüm süreci içinde olduğunu gösterir. Bu bağlamda Yengeç'in dansı, gök cisimlerinin hareketlerindeki düzen ve uyumun bir alegorisi olarak yorumlanabilir. Burçlar ve gezegenlerin hareketleri, İslam astronomisinde evrenin ilahi bir düzen içinde işleyişine ve kozmolojik dengeye işaret eder.

Beyitteki *tört kôz hayrân* ifadesi, İslam kozmolojisinde İkizler Burcu'nun parlak yıldızları Castor ve Pollux'a atıfta bulunur. Bu yıldızlar, göksel düzenin önemli unsurları olarak kabul edilir ve hayranlık duygusu, beyitte "dört göz" metaforuyla tasvir edilmiştir. Bu sembolizm, İkizler Burcu'nun dikkat çekici ve büyüleyici niteliklerini öne çıkarırken, aynı zamanda dört göz simgesi, İslam kozmolojisinde bazen karşıtlıkları veya çiftliği temsil eden derin ve çok katmanlı bir anlam taşır.

Seretân birle Hût menzîlidin • Ötüben çıktı Rûm sâhilidîn (SS, 2314)

"Yengeç ile Balık Burcu'nun menzîlinden geçerek Rum kıyısından çıktı."

Yengeç Burcu, Zodyak Kuşağı'nda yaz dönümünü simgeler ve Güneş'in yılın en yüksek noktasına ulaştığı zaman dilimini ifade eder. İslam astronomisinde, Yengeç Burcu, sıcak ve kuru özellikleriyle bilinir.¹⁰³ *Menzil* kavramı, Ay'ın 28 günlük döngüsü sırasında geçtiği yıldız kümelerini ve Zodyak burçlarını ifade eder. Burada özellikle konaklardan bahsetmek gerekir.¹⁰⁴ Ay veya Güneş'in Yengeç'ten Balık'a hareket etmesi, göksel bir döngünün tamamlanmasını temsil eder. *Rûm Sâhili* 'Rum Sahili' ifadesi, Batı'yı veya Bizans coğrafyasını simgelese

100 And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitolojyası*, 332.

101 Atilla Bir ve öte., "Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî'nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu," *Nazariyat* 6, s. 1 (2020): 64.

102 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 158.

103 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 77.

104 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 77-78.

de burada kozmolojik bir anlam taşır. Güneş'in batıya ilerleyişi ya da gök cisimlerinin döngüsüyle bağlantılı olarak yorumlanabilir. Bu durum, gök cisimlerinin doğudan batıya olan hareketini ve bu hareketin evrensel düzen içindeki yerini vurgular. Ayrıca Yengeç Burcu yaz başlangıcını ifade ederken Balık Burcu ise kış sonunu belirtir. İslam kozmolojisinde, Zodyak Kuşağı'ndaki her bir burç, insanın ruhsal yolculuğunda bir durak olarak yorumlanır. Bu bağlamda, beyit hem göksel hem de bireysel bir dönüşüm sürecine gönderme yapar. Yengeç ve Balık burçları, yazdan baharın başlangıcına uzanan bir süreçte, kozmik düzenin ahengini ve ilahi hikmeti yansıtır.

Hem tañıban allıda Cevzâ kemer • Hem Seretân tüz boluban cilve-ger (HE, 406)¹⁰⁵

“Hem İkizler Burcu, önünde kuşağını bağladı hem Yengeç Burcu, kendini dikleştirip hareketlendi.”¹⁰⁶

İkizler Burcu, Güneş'in kuzeye doğru meylinin artmaya devam ettiği ve yaz gündönümüne yaklaştığı safhayı temsil eder; bu süreçte Güneş'in deklinasyonu yükselir ve gündüz süreleri uzar. 'Kuşağını bağlamak' ifadesi, hem Zodyak Kuşağı'na gönderme yapmakta hem de Güneş'in yaz dönencesine ulaşmadan önce hareketini tamamlamaya yaklaşmasını sembolik biçimde anlatmaktadır. Yengeç Burcu ise yaz gündönümünün başlangıç noktasıdır; Güneş burada en yüksek deklinasyon değerine ulaşır ve öğle vakti ufuk üzerindeki irtifası yıl içindeki en büyük seviyeye çıkar. 'Dikleşip hareketlenmek' ifadesi de, bu astronomik zirve noktasını ve ardından başlayacak yön değişimini işaret eder. Dolayısıyla beyit, Güneş'in ekliptik üzerindeki düzenli hareketini ve mevsimsel dönüşümün dönüm noktasını yansıtmaktadır.

Esed (<Ar.) 'Aslan Burcu'. Bu yıldız grubu, yirmi yedi asıl ve beş tali yıldızdan oluşmaktadır.¹⁰⁷

Körünüp tükkesidin Cedy pāye • Esed kaplanınñ astıda sāye (FŞ, XXV-18)

“Oğlak'ın ayağı (ucu) uç kısmından görünür; Aslan kaplanının altında ise gölge bulunur.”

¹⁰⁵ Ali Şîr Nevâyî, *Hayretü'l-Ebrâr*, haz. Vahit Türk ve Şaban Doğan (Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2015), 34. Makale içinde bu kitaptan yapılan alıntılar HE kısaltmasıyla ve beyit numaralarıyla verilmiştir.

¹⁰⁶ Ali Şîr Nevâyî, *Hayretü'l-Ebrâr*, 34.

¹⁰⁷ Unat, “Mıntaka,” 551.

Aslan Burcu, Zodyak Kuşağı'nın beşinci burcu olup ateş grubuna mensuptur ve genel olarak eril ve sabit bir mizaca sahiptir. Kendini ortaya koyma ve ispat etme eğilimi, bu burcun belirgin karakter özellikleri arasında yer alır.¹⁰⁸ 23 Temmuz-22 Ağustos tarihlerine denk gelir.¹⁰⁹ Aslan Burcu bedende kalbi simgeler.¹¹⁰ Beyitte geçen *esed kaplamı* ifadesi Aslan Burcu'nu ifade eder. Klasik yıldız haritalarında burçlar çoğu zaman hayvan figürleriyle betimlenmiş ve bu figürler aracılığıyla gökyüzündeki yıldız kümeleri görselleştirilmiştir. Bu tasvir geleneği, özellikle Şûfî gibi İslam astronomlarının eserlerinde ayrıntılı biçimde açıklanmış; burçların gökyüzündeki konumları, şekilleri ve görünüşleri sistematik olarak tasvir edilmiştir.¹¹¹ Beyitte Aslan Burcu'nun "altında gölge"nin bulunması ise, göksel konumlara bağlı olarak ortaya çıkan ışık-gölge ilişkisini ve buna bağlı mevsimsel değişimi ima eden poetik bir tasvir olarak değerlendirilir. Bu tür imgeler, gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarına bağlı olarak değişen görünürlük durumunu ve Güneş'in ekliptik üzerindeki hareketinin yıl içinde etkilerini dolaylı biçimde yansıtır. Şairin *cedy pāye* 'Oğlağın ayağı' ifadesi ise, gökyüzündeki burçların belirli yıldız noktalarıyla tanımlanmasına dayanan sembolik bir anlatım olarak değerlendirilir. Bu bağlamda "ayağın görünmesi", Oğlak takımıyıldızını oluşturan yıldızlardan bir kısmının ufuk hattında belirmeğe başlamasını veya gökyüzünde belirli bir konumdan itibaren fark edilir hâle gelmesini ima eden mecazî bir anlatım olarak yorumlanır. Beyit Aslan Burcu'yla kuvvetli yaz sıcaklığını, Oğlak Burcu'yla da kuvvetli kış soğuşunu ifade eder.

Esed boynun üzüp ser-peñçe birle • Zebunı bir esed her peñçe birle (FŞ, XIII-73)

"Aslanın boynunu koparıp pençesiyle yere serdi. Oysa her pençesiyle (vurunca) bir aslan kadar güçlü olan bir zavallıydı."

İslam kozmolojisinde ve astrolojisinde Güneş, Aslan Burcu'nun yöneticisidir.¹¹² Beyitte yer alan 'aslanın boynunun koparılması' ve 'zavallı bir aslan' ifadeleri, Güneş'in Aslan Burcu'ndaki etkisinin azaldığı, yani Güneş'in zayıf

108 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 331.

109 And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitolojyası*, 332.

110 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 158.

111 Laura Fernandez Fernandez, "Arab Stars in the Castilian Sky: Al-Sûfî's Book of Fixed Stars Amongst the Manuscripts of Alfonso X," *The Stars in the Classical and Medieval Traditions* (Prague: Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences, 2019), 93-114.

112 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 332.

olduğu bir dönemi temsil eder. Bu durum, Güneş'in Başak Burcu'na geçişiyle veya tutulmalarla ilişkilendirilir. Ayrıca, aslanın pençelerinin her birinin yine bir aslan kadar güçlü olması ifadesi, gezegenlerin birbirine olan etkilerini çağrıştırır. İslam astronomisinde gezegenler, belli burçlarda güçlüdür veya zayıftır. Aslan Burcu'nun yönetici gezegeni Güneş olduğundan, bu beyitte Güneş'in göksel hareketlerinden kaynaklanan bir güç kaybı veya etkisinin azalması gibi bir metafor bulunur.

İtler tili yerge yetkürüp baş • Gurre-i esed içre èyleben fâş (LM, 2054)¹¹³

“Köpekler başlarını eğip dillerini yere kadar uzatırlar; bu durumu Aslan Burcu'nun ilk günlerinde açıkça ortaya koyarlar.”

Beyitte geçen *Gurre-i esed* ifadesi, zodyakta yer alan Aslan Burcu'nun başlangıcını ifade eder. Bu dönemde Güneş'in Aslan Burcu'nda bulunması, özellikle Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasında yılın en sıcak günlerine denk gelir. Şairin köpeklerin dillerini dışarı çıkararak nefes nefese kalmasını tasvir etmesi de bu aşırı sıcaklıkla ilgilidir; çünkü sıcak havalarda köpekler vücut ısısını düzenlemek için ağızlarını açıp dillerini dışarı çıkarırlar. Dolayısıyla beyitte anlatılan sahne, yaz sıcaklığının şiddetini göstermek için kullanılan gözleme dayalı bir tasvirdir. Bu bakımdan beyitteki ifade, gökyüzünde Güneş'in Aslan Burcu'na girdiği zamanın yeryüzünde meydana getirdiği sıcaklık etkisini anlatan, İslam astronomisi ve astrolojisindeki mevsim–burç ilişkisine uygun bir anlatım olarak değerlendirilebilir.

Sünbüle (<Ar.) ‘Başak Burcu’. Yirmi altı ana ve altı ikincil yıldızdan oluşur.¹¹⁴

Esed özni seg-i şikâr ètip • Sünbüle dânesin nisâr ètip (SS, 221)

“Aslan (Esed), kendisini bir av köpeği (şikâr köpeği) yaptı; Başak (Sünbüle), tanelerini saçtı.”

Sünbüle yani Başak Burcu Zodyak Kuşağı'nın altıncı burcudur. Başak Burcu'nun gezegeni Merkür'dür.¹¹⁵ 23 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasına denk gelir.¹¹⁶ Başak Burcu toprak grubunda olup özellikleri soğuk, kuru ve güney yönünü

¹¹³ Ali Şîr Nevâyî, *Leylî vü Mecnûn*, haz. Ülkü Çelik Şavk (Ankara: TDK, 2011), 232. Makale içinde bu kitaptan yapılan alıntılar LM kısaltmasıyla ve beyit numaralarıyla verilmiştir.

¹¹⁴ Unat, “Mıntaka,” 551.

¹¹⁵ Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 337.

¹¹⁶ And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası*, 332.

ifade eder.¹¹⁷ Boğa, Başak ve Oğlak üçlü toprak burçları oldukları için cömert olarak kabul edilirler. Ayrıca Başak Burcu, meyvelerden, tohumlardan ve küçük ağaçlardan sorumludur. Başak Burcu'nun verimliliği ifade etmesinden kaynaklı olarak Bîrûnî'ye göre bedendeki yeri rahimdir.¹¹⁸ Başağın tanelerini saçması, onun bereket dağıtma işlevini yerine getirmesine vurgu yapar. Beyitte *Esed'*in kendisini bir *seg-i şikâr* 'av köpeği' yapması, Aslan'ın yüceliğinden feragat ederek daha hizmetkâr bir role bürünmesini ifade eder. Bu, gök cisimlerinin ilahi düzen içindeki değişimlerine veya hareketlerine işaret etmektedir. Aslan Burcu'nun bu şekilde tasviri, İslam kozmolojisindeki tevazu ve düzen fikrine uygun bir metafor olarak değerlendirilir. Aslan Burcu Güneş'in egemen olduğu burçlardan biridir ve yaz mevsimini temsil eder. Ayrıca Aslan, tohumun olgunlaşmasıdır. Başak ise yazdan sonbahara geçişin habercisidir ve hasat ile ilişkilendirilir.¹¹⁹ Beyitte bu iki burcun ardışıklığı, bir mevsimsel döngünün veya doğadaki düzenin bir parçasını simgeler. Aslan Burcu'nun gücünden feragat ederek av köpeği rolüne bürünmesi, yazın sıcaklığından ve hâkimiyetinden sonbaharın bereketine geçişin bir metaforudur. Burada tamamıyla Aslan Burcu'nun Başak Burcu'na geçişi ifade edilir. Çünkü Başak Burcu'nun ilk konağı '*avvâ*'dır yani havlayanlar/köpeklerdir.¹²⁰ '*Avvâ*' da Boötes yani Çoban takımyıldızını ifade eder. Bu takımyıldız Batlamyus ve es-Sûfî'nin listesinde yer alır ve 22+1 olmak üzere 23 yıldızdan oluşur.¹²¹

Şîr yolida tutuban gūşēi • Sūnbūle rahşīga bolup tūşēi (HE, 407)

"Aslan Burcu yolundaki bir köşeyi tuttu, Başak Burcu onun atına yol azığı oldu."

Aslan Burcu yukarıda da belirtildiği üzere Güneş'in evidir ve Güneş burada en güçlü ve hâkim konumundadır. Başak ise Aslan'dan sonra gelen burçtur ve Güneş'in hararetinin yeryüzünde ürün ve bereket doğuracak şekilde olgunlaştığı dönemi temsil eder. Başak'ın 'atı için azık' olması, Güneş'in Aslan'daki yakıcı gücünün, Başak Burcu'nda mahsul ve rızka dönüşmesini simgeler; böylece göksel hareket, kozmik düzen içinde süreklilik ve besleyici bir işlev kazanır.

117 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 76.

118 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 157-158.

119 İlhan, *Astroloji Dersleri*, 22.

120 Selami Yalçın, "Nâsirüddin B. Korkmaz El-Aktemurî (ö. 882/1478) ve Nesru'l-Cumân İsimli Tefsiri" (Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2020), 111.

121 Toomer, *Ptolemy's Almagest*, 346-347; Hafez, "Abdul-Rahman al-Şûfî," 250.

Mizān (<Ar.) ‘Terazi Burcu’. Sekiz ana ve dokuz ikincil yıldızdan oluşur.¹²²

Keffe cān mizānlığın eylep ‘ıyān • Zehrini tiryāk itip andın çıyān (LT, 144)

Terazinin kefesini canın ölçüsünü ortaya koyar; akrep ise zehrini panzehre dönüştürerek ondan (o dengeden) çıkar.

Mizān, Zodyak Kuşağı’nın yedinci burcu olan Terazi Burcu’nu ifade eder. Hava grubunda yer alan Terazi Burcu’nun gezegeni Venüs’tür.¹²³ Güneş 23 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Terazi Burcu’ndadır.¹²⁴ Terazi sıcaklığı, ıslaklığı ve batıyı ifade eder.¹²⁵ Terazi ağaçların büyümesini sağlayan, onları gübreleyen ve meyve üreten hava ile karakterize edilir ve sonbahar burçları arasında sayılır. Bîrûnî’ye göre Terazi, insan bedeninin sırt ve bacak kısmında bulunur.¹²⁶ Adalet, denge ve doğruluk gibi kavramlarla ilişkilendirilir.¹²⁷ İslam astronomisinde kabul edilen burçlar sisteminde art arda gelen iki burca işaret eder. İslam astronomisi geleneğinde, temeli büyük ölçüde Ptolemy’nin sistemine dayanan ve daha sonra İslam bilginleri tarafından geliştirilen zodyak düzeninde Güneş’in yıllık hareketi sırasında Terazi Burcu’na girişi kozmik dengeyi ve ölçüyü temsil eder. Terazi ‘ölçü, tartı, denge’ anlamıyla ilişkisi, gök düzenindeki uyumu ve ölçülülüğü sembolize eder. Nitekim İslam kozmolojisinde evrenin ilahî bir dengeye göre yaratıldığı düşüncesi yaygındır. Terazi’den sonra gelen ‘Akrep Burcu ise göksel sıralamada onun hemen ardından ortaya çıkar. Beyitte akrebin “zehrini panzehir etmesi” ifadesi mecazî bir anlatımdır; klasik İslam tıbbı ve doğa anlayışında zehirden panzehir elde edilmesi düşüncesi bilindiğinden, akrep zehrinin panzehre dönüşmesi hem tıbbî hem sembolik bir imge oluşturur. Nitekim İslam tıbbının yönünü belirleyen antik Yunan hekimleri arasında yer alan Galen ve Hipokrat da tıp ile gökbilimi arasında ilişki kurmuş, astronomi ve astrolojiyi önemli bilgi alanları arasında görmüşlerdir. Özellikle Hipokrat’ın tıbbî teşhis ve öngörülerde bulunurken gökyüzündeki hareketleri dikkate aldığı bilinmektedir.¹²⁸ Nitekim

122 Unat, “Mıntaka,” 551.

123 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 343.

124 And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitolojyası*, 332.

125 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 77.

126 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 157-158.

127 İlhan, *Astroloji Dersleri*, 59-60.

128 N. binti Saparmin, “History of Astrology and Astronomy in Islamic Medicine,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, no. 9 (2019): 285-286.

İbn Sînâ ve Bîrûnî gibi bilginler, eserlerinde insan sağlığı ile gök cisimlerinin hareketleri arasında bağlantılar kurarak bedeninin bazı özelliklerini ve sağlık durumlarını burçlar ve gezegenlerle ilişkilendiren açıklamalara yer vermişlerdir.¹²⁹ Bunun yanında Terazi Burcu'nun ayın on altıncı menzili olan *ez-zübânâ*'da yani 'Akrebin kısıkcı'nda olması da ilgi çekicidir.¹³⁰

Bu cevâhirğa tüzdi çün Mîzân • Beyle kıldı cevâhirin rîzân (SS, 772)

"Terazi Burcu bu cevherler için hazırladığı için cevherlerini böylelikle vakarlı eyledi."

Terazi, gece ve gündüzün eşitlendiği sonbahar ılımlına karşılık gelir ve bu nedenle adalet, itidal ve uyumun sembolüdür.¹³¹ 'Mücevherin hazırlanması', Güneş'in yıllık seyrinde olgunlaşan kozmik kudretin Terazi'de ölçü ve dengeye kavuşmasını ifade eder. Bu sebeple mücevherin 'vakarlı kılınması', göksel hareketin aşırılıktan arınarak düzen, sükûnet ve adaletle tamamlanmasını simgeler.

'**Akreb (<Ar.) 'Akrep Burcu'**. Yirmi bir ana ve üç ikincil yıldızdan oluşur.¹³²

Adlıdin râstlık tapıp mîzân • Nüş 'Akreb semûmıdın rîzân (SS, 222)

"Terazi onun adaletinden düzen bulup akrep zehrinden akamı içti."

Akrep Burcunu ifade eder ve Zodyak Kuşağı'nın sekizincisidir. Yönetici gezegeni Mars'tır.¹³³ 24 Ekim - 21 Kasım tarihleri arası Akrep Burcu'dur.¹³⁴ Akrep Burcu, astrolojik nitelikler bakımından soğuk ve ıslak karaktere sahip olup yön bakımından kuzey ile ilişkilendirilmektedir.¹³⁵ Su burcundan olan Akrep, bulanık suyu ifade eder ve sonbaharın değişken burçları arasında sayılır. Bîrûnî'ye göre bedeninin genital organlarını ifade eder.¹³⁶ *Nüş 'Akreb semûmıdın rîzân* ifadesi, Akrep Burcunun zehrini serpmesine atıfta bulunur. Akrep Burcu, bahtsızlık ve uğursuzlukla sembolize edilir.¹³⁷ Örneğin Akrep Burcu'nun konaklarından biri olan *Kalbû'l-Akreb* 'Akrebin kalbi' İran mitolojisine göre ölüm tanrısı ile

129 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 107-274.

130 Yalçın, "Nâsiruddin B. Korkmaz El-Aktemurî," 111.

131 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 340.

132 Unat, "Mıntaka," 551.

133 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 349.

134 And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitolojyası*, 332.

135 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 77.

136 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 157-158.

137 Erdem Can Öztürk, "Klâsik Türk Edebiyatında Akrep ve Anlam Çerçevesi," *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, s. 41 (2019): 303.

ilişkilendirilir ve bazı kaynaklarda iyi etkilerle anılsa da genellikle kötücül bir doğaya sahip olduğu kabul edilmektedir. Şiddet ve aşırılıkla bağlantılı olduğu belirtilen bu yıldızın; askerî başarı, şeref, zenginlik, stratejik yetkinlik ve yüksek mevkilere ulaşma gibi etkilerinin bulunduğu öne sürülmektedir. Ancak bu yükselişin ardından düşüş riskinin de söz konusu olduğu ifade edilir.¹³⁸ Burada zehir, Akrep Burcu'nun doğasındaki tehlikeli ve dönüştürücü özellikleri temsil eder. Akrep Burcu, güçlü etki alanına sahip burçlardan biri olarak görülür. Bu etkiler, hem yıkıcı hem dönüştürücü olabilir. Zehir, tehlike ve uyarının yanı sıra dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecine işaret eder. Beyitte geçen *semum*, hem 'zehir' hem de 'sıcak ve kavurucu bir rüzgâr' anlamına gelir. Akrep Burcu'nun bu zehirli rüzgârı, göklerin insana gönderdiği bir uyarı veya sınav olarak görülebilir. Bu, fiziksel ve ruhsal bir mücadeleye işaret eder. Akrep Burcu'nun zehri, zorluklarla yüzleşmeyi ve bu süreçte dönüşüm geçirmeyi simgeler. Beyitte, Terazi Burcu'nun adalet ve doğruluk sembolizmi, ilahi düzenin temsilcisi olarak öne çıkarken, Akrep Burcu'nun zehri, bu düzeni sınavan ve dönüştüren bir unsur olarak karşımıza çıkar.

Yüz ü zülfin körege barğum ey çerh • Cüdâ kılğul kamerdin 'akrebiyni (BV, 602/3)

"Ey felek, (sevgilinin) yüzünü ve kara saçını görmeye gideceğim, Ay'dan Akrebini uzak tut."¹³⁹

Beyitte feleğe hitapla, Ay'ın Akrep Burcu'ndaki olumsuz tesirinden korunma dileği ifade edilir. İslam astroloji geleneğinde Ay, Akrep'te zayıf ve zararlı kabul edilir; bu konum karanlık, perdeleyici ve huzursuzluk verici etkilerle ilişkilendirilir.¹⁴⁰ Sevgilinin yüzü Ay'a, kara saç ise gece ve gizeme benzetildiğinden, Ay'ın Akrep'ten uzak tutulması, bu görüşün uğursuz bir göksel etkiyle gölgelenmemesi arzusunu simgeler.

avs (<Ar.) 'Yay Burcu'. Otuz bir yıldızdan oluşur.¹⁴¹

avs boldı yolıda çille-nişin • Cedy nezâreside kal'a-güzin (SS, 223)

"Yay Burcu kış mevsimine yerleşti, oğlak onun gözetlemesinde seçilmiş kale oldu."

138 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 345-348.

139 Funda Toprak, "Ali Şir Nevâî'de Burçlar ve Gezegenler," *Prof. Dr. Zeki Kaymaz Armağanı*, haz. Caner Kerimoğlu, İbrahim Şahin ve Ekrem Ayan (Ankara: Pegem Akademi, 2023), 424.

140 And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitolojyası*, 343.

141 Unat, "Mıntaka," 551.

Yay Burcu, Zodyak Kuşağı'nda kış mevsiminin başlangıcına yakın bir dönemi temsil eder ve Zodyak Kuşağı'nın dokuzuncusudur. Ateş burçları arasında yer alan Yay Burcu'nun yönetici gezegeni Jüpiter (Müşteri) olup¹⁴² astrolojik kabule göre bu gezegenin evi Yay Burcu olarak kabul edilir.¹⁴³ Güneş bu burçta 22 Kasım - 20 Aralık tarihleri arasında kalır.¹⁴⁴ Yay Burcu sıcaklığı, kuruluşu ve doğuyu simgeler.¹⁴⁵ Bîrûnî'ye göre Yay Burcu, bedeninin uyluk kısmındadır.¹⁴⁶ Beyitte geçen *çille* kelimesi '1. zevk ve sefadan el çekerek bir yerde 40 günlük ibadet; 2. Eziyet, sıkıntı; 3. Yay kirişi', *çille-nişîn* ise 'hücrede oturan, çile dolduran'¹⁴⁷ anlamında olmakla birlikte burada, kışın soğuk ve zorlu günlerini ifade eder ve özellikle Aralık sonu ile Ocak başı arasındaki dönemi kapsar. Beyitte *Qavs*'ın yolunda *çille*'ye yerleşmesi, kış mevsimine geçişi belirtir. Yay Burcu'nun sonunda Güneş, Oğlak Burcu'na geçecektir ve böylece sıkıntılı dönem ortaya çıkacaktır. Beyitte, Oğlak Burcu'nun 'kale' seçmesi ise bu burcun insanlarda kale muhafızları, emirler ve şeyhlerle ilişkilendirilmesine işaret etmektedir.¹⁴⁸ Kale, hem korunaklı bir yer hem de bir stratejik pozisyonu ifade eder. Oğlak, zorluklara göğüs geren ve güçlü bir yapıya sahip burç olarak görülür. Burada, göksel düzenin bir parçası olarak Oğlak Burcu'nun insanlara direnç ve sabır telkin ettiği düşünülür. Ayrıca Yay Burcu'ndan hemen sonra Oğlak Burcu'nun da geleceği ifade edilir.

Qavs tutup çille du'âsı için • Cedy birip felle gûdâsı için (HE, 409)

"Yay Burcu çileye oturmuş dua etmekte, Oğlak Burcu da ona gıda diye ağız sütünü hazırlamakta."

Bu beyitte de Yay Burcu, yine çile ile ilişkilendirilmiştir. Çile, yukarıda da belirtildiği üzere, kırk günlük bir ibadet ve oruç/perhiz dönemidir. Bu süreçte çileciler oruç tutar ve sürekli ibadet hâlinde bulunurlar.¹⁴⁹ Oğlak Burcu'nun ağız sütü vermesi ise, Oğlak Burcu'nun ekilmiş ürünlerden ve rızkın sürekliliğinden sorumlu olmasıyla ilişkilidir.¹⁵⁰

142 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 355.

143 Şentürk, "Osmanlı Edebiyatında Felekler," 178.

144 And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitolojyası*, 332.

145 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 76.

146 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 158.

147 Ferit Devellioğlu, *Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat* (Ankara: Aydın Kitabevi, 2014), 179.

148 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 358.

149 Selçuk Eraydın, "Çile," *TDVİA* (İstanbul: TDV, 1993), 8:315.

150 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 157.

Kaş u yüziünü müneccim çünki kördi bi-nikâb • Dedi kör kim Kavş burcudın toğuptur âfitâb
(BB, 55/1)¹⁵¹

“Müneccim kaşını ve yüzünü örtüsüz gördüğünde ‘bakın Yay Burcundan Güneş doğmuştur.’ dedi.”¹⁵²

İslam kozmolojisinde Güneş, hem ışık hem de hakikat ve görünürlük ilkesidir; bir burçtan doğması, o burcun niteliklerinin âleme hâkim olması anlamına gelir. Yay Burcu, klasik İslam astrolojisinde ateş tabiatlı, hareket, genişleme ve serbestlik ile ilişkilendirilir; tabiatı gereği bağımsızlığı ve özgürlüğü temsil eder.¹⁵³ Beyitte, müneccimin, sevgilinin kaş ve yüzünü örtüsüz görmesi, gizlinin açığa çıkması ve güzelliğin tam tecellisi olarak algılanır; bunu ‘Yay Burcu’ndan Güneş doğdu’ şeklinde yorumlaması, bu ani açıklığı ve yakıcı parlaklığı kozmik bir doğuşa benzettir. Böylece beyitte, sevgilinin yüzü Güneş, kaşları ise onun hareketini haber veren burç işaretleri hâline gelir.

Cedy (<Ar.) ‘Oğlak Burcu’. Yirmi sekiz yıldızdan oluşur.¹⁵⁴

Yanı eylep kaş ta’zîmi hilâl • Makdemidin Cedy olup zerrin gâzâl (LT, 145)

“Yeni (ayın) hilâline saygı göstererek kaşın hilâl gibi yapar; onun gelişiyse Oğlak Burcu altın bir ceylan hâline dönüşür.”

Cedy, Oğlak Burcu’nu ifade eder ve Zodyak Kuşağı’nda kış mevsiminin en soğuk ve kararlı dönemini temsil eder. Ayrıca Zodyak Kuşağı’nda onuncudur. Toprak burçları arasında bulunan Oğlak Burcu’nun yönetici gezegeni Satürn’dür¹⁵⁵. Güneş 21 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında Oğlak Burcu’ndadır.¹⁵⁶ Oğlak, ekilmiş ürünlerden ve büyük ve uzun ağaçlardan sorumludur. Oğlak Burcu; kış uykusu, yaşlılık, kuzey ve kuzey rüzgârları ile ilişkilendirilir. Ayrıca Bîrûnî’ye göre Oğlak, bedende dizlerde bulunur.¹⁵⁷ Beyitte Hilâl, Ay’ın yeni doğduğu ince yay biçimindeki evresini ifade eder ve İslam astronomisinde Ay’ın

151 Ali Şîr Nevâyî, *Bedâiyü’l-Bidâye: İnceleme-Tenkitli Metin-Tıpkıbasım*, haz. Vahit Türk ve Jabbor Eshonkul (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2023), 92. Makale içinde bu kitaptan yapılan alıntılar BB kısaltmasıyla ve beyit numaralarıyla verilmiştir.

152 Toprak, “Ali Şîr Nevâyî’de Burçlar ve Gezegenler,” 425.

153 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 354.

154 Unat, “Mıntaka,” 551.

155 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 358.

156 And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitolojyası*, 332.

157 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 157-158.

aylık döngüsünün başlangıcını temsil eder. Şairin "kaşî hilâl yapmak" şeklindeki ifadesi, klasik şiirde sevgilinin kaşını hilâlîne benzeten geleneksel bir teşbihtir; ancak aynı zamanda gökyüzündeki Ay'ın ilk görünümüne de gönderme yapar. Şair, Oğlak Burcu'nu *zerrîn gazâl* 'altın ceylan' şeklinde tasvir ederek gökyüzündeki parlak yıldızların oluşturduğu şekli şiirsel bir imgeye dönüştürür. Bu tür betimlemeler, gökyüzündeki burçların hareketlerini ve görünüşlerini sembolik ve estetik bir dil ile anlatma geleneğinin bir parçasıdır.

Özin kaşığa çün kurbân kılıp yâ • Kılıp Cedy ana şâh u pey müheyyâ (FŞ, V-30)

"Yay kendisini onun karşısında kurban kılıp Oğlak ona şah ve pey olarak hazır olmuştur"

Beyitte geçen *yâ* hem 'sevgilinin kaşî' hem de gökyüzündeki 'Yay Burcu' ile bağlantılıdır. Yukarıda da değinildiği üzere Yay, Jüpiter tarafından yönetilir ve bilgeliliğin, adaletin, geniş görüşlülüğün sembolüdür. Oğlak Burcu da Satürn tarafından yönetilir ve Satürn eski zamanları, yaşlanmayı ve ölümü ifade eder. Ayrıca yaşamın zıttıdır.¹⁵⁸ Bu durum, Oğlak Burcu'nun Satürn'ün etkisiyle karamsarlık ve dayanıklılık kazandığını gösterir.

Kuyâş Cedy burcığa çün kim yetip • Revân Hüt burcada tahvil étip (Sİ, 5985)

"Güneş, Oğlak Burcu'na ulaşarak Balık Burcu'nda hareket ederek dönüşüm geçirdi."

Güneş, Oğlak Burcu'na girdiğinde kış mevsimi başlar ve günler yılın en kısa noktasına ulaşır. Bu dönemde Güneş ışığı en zayıf hâle gelir ve 'Güneş'in kaybolması' olarak tasvir edilir. Güneş, Balık Burcu'na geçtiğinde ilkbahara yaklaşmış olur ve doğa canlanmaya başlar. *Tahvil étmek* 'dönüşüm geçirmek', Güneş'in Balık Burcu'na ulaşarak yeni bir mevsime girdiğini ve değişimin başladığını gösterir. Güneş, Balık Burcu'na girdiğinde hem günler uzamaya hem de yeniden doğuşa hazırlık söz konusudur. *Revân* 'hareket eden' ifadesi, Güneş'in yavaş yavaş yükseldiğini ve canlandığını gösterir. Güneş'in Oğlak Burcu'na girmesi, yılın karanlık dönemine (kışa) girişin sembolüdür. Oğlak, Kova ve Balık Burcu kış uykusundadır yani kış döneminindedir.¹⁵⁹ Balık Burcu'na geçmesiyle Güneş yeniden güçlenmeye, ilkbaharın habercisi olmaya başlar. Bu, kozmolojik olarak ölüm (kış) ve yeniden doğuş (ilkbahar) döngüsünü anlatan bir sistemdir.

¹⁵⁸ Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 124.

¹⁵⁹ Nasr, *An Introduction to Islamic*, 158.

Delv (<Ar.) ‘Kova Burcu’. Kırk iki asıl ve üç tali yıldızdan oluşur.¹⁶⁰

Delv yolıda şu urup gāhī • Hūt ansız şudm yıraq māhī (SS, 224)

“Kova su yolunda ara sıra su döker, Balık onsuz sudan uzak balık (gibi)dir.”

Delv, Zodyak Kuşağı’nda Kova Burcu’na karşılık gelir ve bu burç on birinci sırada yer alır. Kova Burcu, su döken bir figürle simgelenir, paradoksal olarak hava elementiyle ilişkilendirilir. Burcun yöneticisi Uranüs ve Satürn gezegenleridir.¹⁶¹ Güneş 21 Ocak-19 Şubat tarihleri arasında Kova Burcu’ndadır.¹⁶² Kova Burcu hem sıcak hem de ıslak nitelik taşır ve batı yönünü temsil eder.¹⁶³ Bîrûnî’ye göre, Kova Burcu yıkıcı fırtınalarla karakterize edilir; kış uykusundadır, barışçıl bir niteliğe sahiptir, yaşlılığı, kuzey ile kuzey rüzgârını ve dördüncü nöbeti yönetir. Bedensel olarak bacaklarla ilişkilendirilir.¹⁶⁴ Beyitte, Kova Burcu’nun su döken figürü, bu burcun sembolik anlamıyla uyumludur; suyun dağıtımını, yaşamı besleyen bir kaynak olarak yorumlanır. Ay’ın Kova Burcu’nda bulunduğu dönemler tarımsal faaliyetler açısından elverişli kabul edilmiş, özellikle bahçecilik ve sulama çalışmalarının verimli olduğu belirtilmiştir. Sanat eserlerinde, Kova Burcu genellikle elinde kaptan su döken veya kuyudan su çeken bir figürle tasvir edilmiştir.¹⁶⁵ İslam ve diğer kozmolojilerde su, rahmetin ve ilahi inayetin sembolü olarak görülür; aynı zamanda bereketin, canlıya ölümsüzlük atfeden bir güç ve değişim ile dönüşümün yolu olarak değerlendirilir.¹⁶⁶ Bu bağlamda, Kova Burcu’nun su taşıyan figürü, hem bereketi hem de ilahi rahmeti temsil eder. Zodyak Kuşağı’nda Kova Burcu’nu Balık Burcu takip eder; Kova Burcu’ndaki suyun sembolik anlamı, Balık Burcu’nun bu kaynaktan faydalanma sürecini etkiler. Su, İslam düşüncesinde hem fiziksel hem de manevi bir anlam taşır; suyun varlığı, rahmetin yayılması ve hayatın devamlılığını simgelerken, yokluğu, ilahi rahmetin azalması veya kişinin bu rahmeti tam olarak idrak edememesi anlamına gelir. Beyitte Balık’ın sudan uzaklaşması Kova Burcu’nun etkisinin tükendiği artık Güneş’in Balık Burcu’na geçtiği anlatılır.

160 Unat, “Mıntaka,” 551-552.

161 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 361-362.

162 And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası*, 332.

163 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 77.

164 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 157-158.

165 And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası*, 346.

166 Eliade, *Dinler Tarihine Giriş*, 196-207.

Delvğa Yûsuf kibi salmay nazâr • Hûtda Yûnus kibi kılmay maķar (HE, 410)

"Kova Burcu'na Yûsuf gibi bakmaz, Balık Burcu da Yûnus gibi oturup beklemez."¹⁶⁷

Kova Burcu genellikle, klasik İslam astrolojisinde akıl, mesafe ve soğukkanlılıkla ilişkilendirilir.¹⁶⁸ 'Yusuf gibi bakmamak' ifadesi, Hz. Yusuf kıssasında öne çıkan güzellik, nazar ve cezbedici bakış temasının bilinçli olarak reddedilmesini anlatır; Kova'nın duygudan ziyade akla ve mesafeye dayalı tabiatıyla örtüşür. Buna karşılık Balık Burcu, su tabiatlı olup teslimiyet, bekleyiş ve kaderle özdeşleştirilir. 'Yûnus gibi oturup beklememek' ise Hz. Yûnus'un balığın karnındaki sabırlı bekleyişine gönderme yapar; burada Balık Burcu'nun pasif sabır ve kaderci tutumu aşılmaktadır.

Hût (<Ar.) 'Balık Burcu'. Otuz dört asıl ve dört tali yıldızdan oluşur.¹⁶⁹

Deme delv içre şu kim kevŞer-i rah • Tapıp Hût özni ol baħr içre timsâh (FŞ, V-31)

"Kovanın içindeki suyu Kevser şarabı sanma; Balık (Burcu), kendini denizde timsah sandı."

Hût, Balık Burcu'na karşılık gelir ve Zodyak Kuşağı'nın on ikinci burcudur. Bu burcun elementi su olup yönetici gezegenleri Neptün'ün yanında Jüpiter'dir.¹⁷⁰ Güneş, 20 Şubat - 20 Mart tarihlerinde Balık Burcu'ndadır.¹⁷¹ Balık soğuk, ıslak ve kuzey yönüyle ilişkilidir.¹⁷² Bîrûnî'ye göre Balık Burcu, kötü kokulu, tatsız ve alkali olanı ifade eder. Balık Oğlak ve Kova gibi kış uykusuna yatar, huzurludur, yaşlılığı, kuzeyi ve kuzey rüzgârını ve dördüncü nöbeti yönetir. Ayrıca Balık, insan bedeninde ayaklar ve topuklarda yer alır.¹⁷³ Beyitte geçen 'Kovanın içindeki suyu Kevser sanma' denilerek, bu suyun hakiki bir kurtuluş değil, aldatıcı bir görüntü olduğu vurgulanmaktadır. Kevser, *Kur'ân*'da cennetteki kutsal su kaynağı olarak geçer.¹⁷⁴ Burada dünyevi su ile hakiki Kevser arasındaki fark ortaya konmaktadır. Beyitte Balık'ın kendini denizde timsah sanması, yanılsamay ve kendini olduğundan farklı görmeyi simgeler. Çünkü balıklar aldatan ya da aldatılan olarak kabul edilir. Timsah, sudan çıkabilen, hem karada hem suda

167 Türk ve Doğan, *Hayretü'l-Ebrâr*, 34.

168 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 361.

169 Unat, "Mıntaka," 552.

170 Güneş, *Astroloji ve Şiir*, 364.

171 And, *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası*, 332.

172 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 77.

173 Nasr, *An Introduction to Islamic*, 157-158.

174 *Kur'ân-ı Kerîm* 108 (Kevser): 1.

yaşayan güçlü bir varlık olarak tasvir edilir. Balık ise tamamen suya bağımlıdır ve timsah gibi bir güce sahip değildir. Kova, ilahi bilgi ve Kevser ile karıştırılmaması gereken dünyevi bir su kaynağıdır. Balık, Balık Burcu'nun kozmik dönüşüm ve hakikat yolunda yanlışlığa düşebileceğini gösterir. Timsah mecazı, gücün yanlış algılanmasını simgeler. Bu, manevi ilimlerin kötüye kullanılması veya hakiki bilgi zannedilen şeylerin aldatıcı olması ile ilişkilendirilir.

Tejiz delvi şuyın her dem kılıp küt • Anıy dik kim şu içkey delvdin Hüt (FŞ, XXVIII-48)
 “Deniz, kovanın suyunu her an rızık kılar; tıpkı Balık'ın Kovadan su içmesi gibi.”

Beyitte geçen *delv* ‘su kovası’ ya da ‘Kova Burcu’ ve *Hüt* ‘balık’ ya da ‘Balık Burcu’ terimleri, İslam astronomisinde Zühal (Satürn) ve Müşteri (Jüpiter) gezegenleriyle ilişkilendirilen burçlara karşılık gelmektedir. Kova Burcu, suyla bağlantılı olup bilgelik, akış ve ruhsal arınma temalarıyla ilişkilidir. Kova, su taşıyıcısı olarak bilgi ve hayat kaynağını temsil eder. Su, ilahi hikmeti ve arınmayı simgeler ve *Kur’ân*’da birçok ayette suyun yaratılış ve arınma ile bağlantılı olduğu vurgulanır.¹⁷⁵ Balık, manevi dönüşüm, mistik yolculuk ve kurtuluş ile ilişkilendirilir. Astronomide Balık Burcu ‘son burç’ olarak bilinir ve dünya hayatından metafizik bir âleme geçişi simgeler. *Kur’ân*’da geçen Hz. Yunus’un ‘balık sahibi’ (Zünnûn) olarak anılması¹⁷⁶ ve bir balığın karnında kalıp tövbe etmesi, Balık Burcu’na atfedilen sabır, teslimiyet ve ruhsal arınma kavramlarıyla örtüşür.

Yeti gerdünğa âfet şeş-peridin • Bolup su Hüt bağı hañçeridin (FŞ, XIII-72)
 “Yedi gök katma, altı melekten afet geldi; Balığın bağına su, hañçer gibi saplandı.”

Beyitte geçen *gerdün* ‘gökyüzü’, *şeş-per* ‘altı kanat’ ve *Hüt* ‘Balık Burcu’ ifadeleri, astronomik olaylar ve burçlarla bağlantılıdır. Beyit, özellikle Balık Burcu ile ilgili felaketler veya gökyüzündeki zararlı etkiler üzerine yoğunlaşmaktadır. Burada Burçlar Kuşağı kastedilmiştir. *Şeş-per* ‘altı kanat’ ifadesi, melek hiyerarşisinde en yüksek mertebede yer alan ve kutsallıklarıyla tanınan *Serafımleri* tanımlamak için kullanılır. *Eski Ahit*’in Yeşaya 6:2. ayetinde Serafımler/Seraflar şöyle betimlenir: “Üzerinde Seraflar duruyordu; her birinin altı kanadı vardı; ikisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı.”¹⁷⁷ Bu metin, Serafımler/Seraflar hem kutsal hem de Tanrı’nın tahtını çevreleyen yüksek

175 *Kur’ân-ı Kerîm* 21 (Enbiyâ): 30; *Kur’ân-ı Kerîm* 24 (Nûr): 45.

176 *Kur’ân-ı Kerîm* 21 (Enbiyâ): 87.

177 *Eski Ahit* (Yeşaya): 6:2. <https://www.bibleserver.com/TR.LUT/Yeşaya6> (erişim 11.03.2026).

melekler olarak algılandığını göstermektedir. Serafimler/Seraflar genellikle yarı insan, yarı hayvan figürleri olarak tasvir edilmiş olup, en belirgin özellikleri altı kanatlı olmalarıdır. Bu kanat yapısı, hem Tanrı'ya yakınlıklarını hem de kutsal görevlerini simgelemektedir; söz konusu melekler, kutsal mekânları ve ilahi tahtı koruyan varlıklar olarak kabul edilirler.¹⁷⁸ Ayrıca Cebrail'in kanatları da altı sayısı ile ilişkilidir. İslami kaynaklara göre Cebrail'in altı yüz kanadı vardır ve her bir kanadı arasındaki mesafe doğu ile batı arasındaki mesafe kadardır.¹⁷⁹ Altı melek, özellikle Balık Burcu üzerinde gerçekleşen bir tutulma veya gezegen geçişi ile ilişkilendirilebilir. Eğer Satürn ve Mars, Balık Burcu'nda bir kavuşum yaparsa, bu felaketleri ve ruhsal krizleri tetikleyebilir. İbn Haldûn'un *Mukaddime*'sinde, gezegenlerin dizilimlerinin dünya üzerindeki olayları nasıl etkilediği anlatılır. Orta Çağ İslam astrolojisinde büyük gezegen kavuşumları kıtlık, savaş ve hükümet değişiklikleriyle ilişkilendirilirdi. Zodyak sisteminde 12 burçtan altısı gökyüzünün bir tarafında, altısı diğer tarafında bulunur. Altı burçluk bir dizilim, kozmolojik olarak dünyayı saran göksel güçler anlamına gelebilir.¹⁸⁰ Balık Burcu dönüşüm, felaket veya yeniden doğuşun işaretidir. Ancak burada bir felaket ile karşı karşıya kalınmıştır. Bağrına hançer saplanması, astrolojik olarak Balık Burcu'nda gerçekleşen bir tutulma, gezegenin zararlı konumunda bulunması veya büyük bir dönüşüm ve yıkımın işareti olabilir. İslam astronomisinde Balık Burcu ile ilişkilendirilen gezegen Jüpiter'dir. Jüpiter'in kötü bir açıda olması, dinî, ilmî veya toplumsal düzenin zarar görmesiyle ilişkilendirilmiştir.

Hançerin tığıda yüz kördüm ü eşkim yağdı • Yamğur ervices 'acab olğanda kuyuş menzili Hüt
(BV, 71/4)

"Güneşin menzili Balık olduğunda yağmurun yağmasına şaşılmadığından ben de senin hançerinin keskin ucunda yüzümü görünce gözyaşım aktı."

Hançerin keskinliği genellikle kaderin keskinliği, savaş veya yıldızların parlak etkileriyle bağlantılıdır. Aynı zamanda, yansıma (ayna gibi) ve kişinin kendisini bir şeyde görmesi mecazi anlamda bir kaderin, hakikatin fark edilmesi anlamına gelir. Burada Güneş'in Balık Burcu'na girmesi, baharın yaklaştığını ve yağışların artabileceğini işaret eder. Balık Burcu, su ile ilişkilidir ve yağmurların yağdığı,

178 Işıl Özalan, "Bizans Sanatında Melek Tasviri" (Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2010), 21.

179 Yusuf Şevki Yavuz ve Zeki Ünal, "Cebrâil," *TDVİA* (İstanbul: TDV, 1993), 7:203.

180 İbn Haldûn, *Mukaddime*, 284-286.

doğanın canlandığı dönemlerden biridir. Ayrıca hançerin tılsımı, Güneş'in ışığını yansıtması veya onun bir burçtaki etkisini anlatır.

Güneş Hüt burcunda vâki' olur ve yeryüzi ısınmağa başlar ve ağaçlara şu yürür ve çiçekler uyanmağa başlar ve şaru çiğdem zühür etmeğe başlar ve maḥzür-ı Mūsā [bu] gündedir ve on dördüncü gün cemre-i sāni suya düşer ve yigirminci gün haşerāt yer altından hareket idüp yeryüzüne çıkarlar ve puralar depresir¹⁸¹ "Güneş Balık burcuna girer. Yeryüzü ısınmaya başlar. Ağaçlar topraktaki suyu çeker. Çiçekler açmaya başlar ve sarıçiğdem çiçeği kendini gösterir. Maḥzür-ı Mūsā dedikleri yasaklı gün bu günlerdir. Ayın on dördüncü günü ikinci cemre suya düşer. Ayın yirminci günü toprak altındaki küçük büyük böcekler uyanıp yeryüzüne çıkar. Pınarlar kaynamaya başlar."¹⁸²

Yukarıdaki metinde görüldüğü üzere Balık Burcu baharın habercisidir ve bu dönemde doğa canlanmaya başlar ve yağmur yağıp pınarlar coşmaya başlar.

Tirilgen zamān sebze ölgende Hüt • Ki Subḥāne hayye'l-lezī lā yemūt (Sî, 4962)

"Yeşillik dirildiğinde, balık öldüğünde, ölmeyen ve her daim diri olan yüce (Allah)"

Beyitte geçen 'yeşillik dirildiğinde' ifadesi, doğanın baharda yeniden canlanması anlatılmaktadır. Bu, İslam'da ölümden sonra dirilişin bir sembolü olarak görülür. İslam düşüncesinde kış ölüme, bahar ise yeniden dirilişe benzetilir. *Kur'ân*'da da toprağın canlanması, Allah'ın insanları tekrar diriltmesine bir delil olarak sunulur.¹⁸³ Beyitte geçen 'balık öldüğünde' ifadesi, İslam astronomisindeki Zodyak sistemine işaret eder. Balık Burcu döngünün sonudur. Astronomide Balık Burcu, on iki burcun sonuncusudur ve bir devrin tamamlanmasını, yeni bir döngünün başlamasını simgeler. Yeşilliğin dirilişi/baharın gelişi, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Allah'ın ölümsüzlüğü, bu geçici astronomik döngülerin üstünde ve değişmez olan bir hakikati ifade eder. Ayrıca İslam kozmolojisinde *Hüt* ya da diğer bir ifade ile *Bahamut* yeryüzünü taşıyan mitolojik bir varlık olarak anlatılır. İslam geleneğine göre, Tanrı dünyayı yarattı, ama dünyanın bir temeli yoktu ve bu yüzden yerin altına bir melek koydu. Ama meleğin bir temeli yoktu ve bu yüzden meleğin ayaklarının altına yakuttan bir kaya yaptı. Ama kayanın bir temeli yoktu ve bu yüzden kayanın altına dört bin göz, kulak, burun deliği, ağız, dil ve ayakla donatılmış bir boğa yaptı. Ama boğanın bir temeli yoktu ve

181 Yaman, "Melheme-i Dānyāl Peygamber Tercemesi," 119-120.

182 Yaman, "Melheme-i Dānyāl Peygamber Tercemesi," 207.

183 *Kur'ân-ı Kerîm* 2 (Bakara): 164; *Kur'ân-ı Kerîm* 30 (Rûm): 50.

bu yüzden boğanın altına *Bahamut* adında bir balık yaptı ve balığın altına su koydu ve suyun altına karanlık koydu ve bunun ötesine insan bilgisi ulaşamaz.¹⁸⁴ Dünya, *Hüt* üzerine yerleştirilmiştir. Kıyamet günü geldiğinde, bu balık sarsılacak ve ölerek dünyanın altüst olmasına sebep olacaktır. Bu bağlamda, beyitte geçen 'balık öldüğünde' ifadesi, kozmik düzende bir değişim, hatta kıyametin işareti olarak yorumlanabilir. Balığın ölümü, kıyametin yaklaştığını gösterir. Yeşilliğin dirilişi, cennet hayatına veya ölümden sonra ruhların diriltilmesine işaret eder. Allah'ın ölümsüzlüğü, bütün evrenin dönüşümüne rağmen değişmeyen tek hakikati vurgular. Bu durum beyitte şu şekilde açıklanır. *Subhāne hayye'l-lezī lā yemūt* ifadesi, 'ölmeyen ve her daim diri olan yüce (Allah)' anlamına gelir. Bu ifade, *Kur'ân-ı Kerîm*'de geçen *el-Hayy* 'her daim diri olan' ve *el-Lā Yemūt* 'asla ölmeyen' isimlerini hatırlatmaktadır.¹⁸⁵ Ayrıca *Kur'ân*'da Hz. Yûnus kıssasında büyük balık (*Hüt*) ve ruhsal dönüşüm anlatılır. Hz. Yûnus, balığın karnında üç gün kaldıktan sonra tövbe eder ve Allah onu kurtarır.¹⁸⁶ Bu kıssa, karanlıktan aydınlığa çıkışı, ölümden dirilişi ve ruhsal yenilenmeyi simgeler. Beyitte geçen balığın ölmesi, Yûnus'un balığın karnından kurtuluşunu, yeşilliğin dirilişi ise onun yeni bir hayata başlamasını sembolize etmektedir.

Sonuç

Burçlar, tarih boyunca hem bilimsel hem de kültürel bağlamda önemli bir yer tutmuş; farklı medeniyetlerde kozmoloji, astronomi, astroloji ve edebiyat gibi çeşitli disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. Antik Mezopotamya'dan itibaren sistematik bir gök tasavvurunun parçası hâline gelen Zodyak Kuşağı, İslam medeniyetinde Batlamyusçu kozmoloji çerçevesinde yeniden yorumlanmış ve sekizinci felek (felekü'l-burûc / felekü's-sevâbit) içerisinde konumlandırılmıştır. Bu anlayışta burçlar, yalnızca göksel koordinat sisteminin bir parçası değil; aynı zamanda ilahî düzenin, kozmik ahengin ve varlık mertebelerinin anlaşılmasında temel bir yapı taşı olarak değerlendirilmiştir. Böylece burçlar, matematiksel astronominin konusu olmanın ötesine geçerek metafizik ve sembolik anlam katmanları kazanmıştır.

¹⁸⁴ Jorge Luis Borges and Margarita Guerrero, *The Book of Imaginary Being* (London: Penguin Books, 1969), 25; Kristine Chalyan-Daffner, "Natural Disasters in Mamlük Egypt (1250-1517): Perceptions, Interpretations and Human Responses" (PhD diss., Ruperto Carola Heidelberg University, 2013), 215-126.

¹⁸⁵ *Kur'ân-ı Kerîm* 25 (Furkân): 58; *Kur'ân-ı Kerîm* 28 (Kasas): 88.

¹⁸⁶ *Kur'ân-ı Kerîm* 37 (Sâffât): 139-144.

İslam düşüncesinde şekillenen bu kozmolojik çerçeve, yalnızca astronomi ve felsefe eserlerinde değil, aynı zamanda edebî metinlerde de güçlü bir şekilde yankı bulmuştur. Özellikle Alî Şîr Nevâyî gibi Çağatay dönemi şairlerinin eserlerinde burçlara yapılan atıflar, dönemin bilimsel bilgi birikiminin estetik bir dile dönüştürülerek yeniden üretildiğini göstermektedir. Nevâyî'nin beyitlerinde burçlar, kimi zaman göksel düzenin işaretleri, kimi zaman kader ve talih unsurları, kimi zaman da sevgilinin güzellik unsurlarını tasvir eden sembolik araçlar olarak karşımıza çıkar. Bu kullanım, astronomik bilginin edebî imgeye dönüşme sürecini ortaya koymasından bakımdan dikkat çekicidir.

Bu çalışmada, Nevâyî'nin eserlerinden seçilmiş beyitlerde yer alan burç adları ve burçlarla ilişkili terimler tespit edilerek, söz konusu kavramların bağlamsal ve kavramsal çözümlemesi yapılmıştır. İslam kozmolojisinin temel kabulleri olan felek anlayışı, yedi gezegen sistemi, sabit yıldızlar feleği ve Burçlar Kuşağı dikkate alınarak beyitlerdeki ifadeler yorumlanmıştır; böylece ilmî kozmoloji ile edebî temsil arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Burçların kozmolojik, sembolik ve kültürel anlam katmanlarının edebî bağlamda nasıl işlendiği değerlendirilmiş; İslam medeniyetinin bilimsel birikiminin şiir aracılığıyla nasıl estetik bir forma dönüştüğü analiz edilmiştir.

Yapılan incelemede şiirin yalnızca bir estetik ifade alanı olmadığı, aynı zamanda dönemin entelektüel dünyasını yansıtan bir bilgi taşıyıcısı olduğu ortaya konulmuştur.

Sonuç olarak burçlar, yalnızca astronomik bir kavram olarak değil, aynı zamanda kozmolojik tasavvurun, kültürel hafızanın ve sanatsal imgelemin merkezinde yer alan çok boyutlu bir motif olarak değerlendirilmelidir. Nevâyî'nin eserleri, dönemin bilimsel anlayışının sanatsal bir anlatımla nasıl harmanlandığını göstermesi bakımından önemli bir kaynak niteliğindedir. Bu bağlamda, burçların tarihsel, bilimsel ve edebî boyutlarının daha kapsamlı ve disiplinler arası çalışmalarla ele alınması, hem İslam bilim tarihi hem de klasik Türk edebiyatı araştırmaları açısından konunun ayrıntılı biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Kaynaklar

- Ahmedî, *İskendernâme*. Hazırlayan Yaşar Akdoğan ve Nalan Kutsal. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2019.
- Ahmed-i Dâî. *Tercüme-i Sî Fasl fi't-Takvîm*. Hazırlayan Emre Kundakçı. İstanbul: Mu-hayyel, 2021.
- Akkaya, Veysel. "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Arş Tasavvuru ve İstivâ Meselesi." *The Journal of Academic Social Science Studies*, s. 33 (2015): 379-392.
- Ali Şir Nevâyî. Lisânü't-Ṭayr. Hazırlayan Mustafa Canpolat. Ankara: TDK, 1995.
- _____. *Sedd-i İskenderî*. Hazırlayan Hatice Tören. Ankara: TDK, 2001.
- _____. *Bedâyiü'l-Vasat: Üçüncü Dîvân*. Hazırlayan Kaya Türkay. Ankara: TDK, 2002.
- _____. *Leyli vü Mecnûn*. Hazırlayan Ülkü Çelik Şavk. Ankara: TDK, 2011.
- _____. *Ferhâd u Şîrîn: İnceleme-Metin*. Hazırlayan Gönül Alpay-Tekin. Ankara: TDK, 2012.
- _____. *Emîr Nizâmu'd-dîn 'Alî Şîr-i Nevâyî Hamse Törtüncü Dâstân Seb'a-yi Seyyâr [Yedi Ge-zegen]: Giriş-Metin*. Hazırlayan Güzin Tural. Ankara: TDK, 2015.
- _____. *Hayretü'l-Ebrâr*. Hazırlayan Vahit Türk ve Şaban Doğan Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2015.
- _____. *Bedâyiü'l-Bidâye: İnceleme-Tenkitli Metin-Tıpkıbasım*. Hazırlayanlar Vahit Türk ve Jabbor Eshonkul. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2023.
- And, Metin. *Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası*. İstanbul: YKY, 2010.
- Beksaç, Engin. "Eyvan." *TDVİA*. c. 12. İstanbul: TDV, 1995.
- Bertels, Evgenii Eduardovich. "Ali Şir Neva'nın Ferhad ü Şirin'i." *Çeviren Rasime Uygun. Türk Dili Araştırmaları Yılığ - Belleten*, s. 5 (1957): 115-130.
- Bir, Atilla ve Mustafa Kaçar. "Usturlap." *TDVİA*. c. 42, İstanbul: TDV, 2012.
- Bir, Atilla, Salih Bütün, Mustafa Kaçar ve Âdem Akın. "Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî'nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu." *Nazariyat* 6, s. 1 (2020): 39-83.
- Borges, Jorge Luis ve Margarita Guerrero. *The Book of Imaginary Being*. London: Penguin Books, 1969.
- Burckhardt, Titus. *Mystical Astrology According to Ibn 'Arabi*. Translated by Bulent Rauf. Louisville, KY: Fons Vitae, 2001.
- Chalyan-Daffner, Kristine. "Natural Disasters in Mamlûk Egypt (1250-1517): Percepti-ons, Interpretations and Human Responses." PhD diss., Ruperto Carola Heidelberg University, 2013.
- Çoruhlu, Yaşar. *Türk Mitolojisinin Ana Hatları*. İstanbul: Kabalıcı, 2002.
- Demirci, Kürşat. "Burç." *TDVİA*. c. 8. İstanbul: TDV, 1992.
- Devellioğlu, Ferit. *Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat*. Ankara: Aydın Kitabevi, 2014.
- Durukan, Ertuğ, Mehmet Çözeli, Yasin Yaşar ve Mehmet Necip Taşdemir. "Güneş'in Geliş Açısının ve Gündüz Süresinin Trigonometrik Hesabı." *Journal of Social and Humanities Sciences Research* 9, s. 81 (2022): 344-354.
- Eliade, Mircea. *Dinler Tarihine Giriş*. İstanbul: Kabalıcı, 2003.
- Eraydın, Selçuk. "Çile." *TDVİA*. c. 8. İstanbul: TDV, 1993.
- Evans, James. *The History & Practice of Ancient Astronomy*. Oxford: Oxford University, 1998.

- Fernandez, Laura Fernandez. "Arab Stars in the Castilian Sky: Al-Sūfī's Book of Fixed Stars Amongst the Manuscripts of Alfonso X." *The Stars in the Classical and Medieval Traditions*, 93-114. Prague: Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences, 2019.
- Fitzpatrick, Richard. *A Modern Almagest: An Updated Version of Ptolemy's Model of the Solar System*. Lulu, 2010.
- Goldstein, Bernard R. "The Arabic Version of Ptolemy's Planetary Hypotheses." *Transactions of the American Philosophical Society* 57, no. 4 (1967): 3-55.
- Güneş, Hasan Ali. *Astroloji ve Şiir: Klasik Öncesi Dönem Türk Şiirinde Astroloji*. İstanbul: Fidan Kitap, 2025.
- Hafez, İhsan. "Abdul-Rahman al-Şūfī and his Book of the Fixed Stars: A Journey of Re-discovery." PhD diss., James Cook University, 2010.
- İbn Haldūn. *Mukaddime*. Hazırlayan Süleyman Uludağ. İstanbul: Dergâh, 1988.
- İlhan, Barış. *Astroloji Dersleri*. Derleyen Ayşem Aksoy. İstanbul: İlhan, 2004.
- Janos, Damien. "Intellect, Substance, and Motion in al-Fārābī's Cosmology." PhD diss., McGill University, 2009.
- Karabacak, Esra. "Ahmed-i Dâ'î'nin Risâle-i Sî Fasl Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme." *Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic* 8, s. 9 (2013): 279-288.
- Murdin, Paul. *Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics*. Boca Raton: CRC, 2001.
- Mütercim Âsım Efendi. *el-Okyanûsu'l-Basît fi Tercemeti'l-Kâmûsi'l-Muhît: Kâmûsu'l-Muhît Tercümesi*. Hazırlayanlar Mustafa Koç ve Eyyüp Tanrıverdi. Ankara: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2013.
- Nasr, Seyyid Hüseyin. *An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines: Conceptions of Nature and Methods Used for Its Study by the Ikhwān Al-Şafâ', Al-Birūnî, and Ibn Sīnâ*. Bath: Thames and Hudson, 1978.
- Özalan, Işıl. "Bizans Sanatında Melek Tasviri." Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2010.
- Özer, Zeynep. "Divan Şiirinde Burçlar." Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, 2015.
- Öztürk, Erdem Can. "Klâsik Türk Edebiyatında Akrep ve Anlam Çerçevesi." *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, s. 41 (2019): 283-337.
- Özyurt, Salih. "Ahmet Paşa ve Hâfız'da 'Ay' Unsurunun Kullanımı." *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, özel sayı 1 (2023): 1618-1629.
- Şentürk, Ahmet Atilla. "Osmanlı Edebiyatında Felekler, Seyyare ve Sâbiteler (Burçlar)," *Türk Dünyası Araştırmaları*, s. 90 (1994): 131-180.
- Miftâh, Abdülbâkî. "Fusûsu'l-Hikem'de Sayılar." Çeviren Dilâver Gürer. *Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi*, özel sayı, "İbnü'l-Arabî Özel Sayısı 2," s. 23 (2009): 641-655.
- Navarra, Giulio. "Contextualizing Astrology in The Islamic Tradition Philosophical Foundations and Celestial Influences." *Mediterranea: International Journal on the Transfer of Knowledge*, no. 10 (2025): 87-122.

- Pala, İskender. *Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü*. İstanbul: Kapı, 2010.
- Rabgûzî. *Kıyasü'l-Enbiyâ (Peygamber Kıssaları): Giriş-Metin-Dizin*. Hazırlayan Aysu Ata. Ankara: TDK, 2019.
- Saliba, George. *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*. London: MIT, 2007.
- Saparmin, N. binti. "History of Astrology and Astronomy in Islamic Medicine." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, no. 9 (2019): 282-296.
- Savage-Smith, Emilie and Andrea P. A. Belloli. *Islamicate Celestial Globes: Their History, Construction, and Use*. Washington: Smithsonian Institution, 1985.
- Tan, Muhammet Nedim. "Tay." *TDVİA*. c. Ek 2. İstanbul: TDV, 2019.
- Toomer, Gerald. J. *Ptolemy's Almagest*. London: Duckworth, 1984.
- Toprak, Funda. "Ali Şir Nevâyî'de Burçlar ve Gezegenler." *Prof. Dr. Zeki Kaymaz Armağanı*, hazırlayanlar Caner Kerimoğlu, İbrahim Şahin ve Ekrem Ayan, 405-429. Ankara: Pegem Akademi, 2023.
- Tokyürek, Hacer. "Nevâyî'nin Seb'a-yı Seyyâr'ında Gökyüzü Algısı ve İslam Astronomisini İzleri." *Çukurova Üniversitesi Türkojoloji Araştırmaları Dergisi* 10, s. 1 (2025): 172-224.
- Uluğ Beg. *Uluğ Beg'in Astronomi Cetvelleri, Zic-i Uluğ Beg*. Çeviren Mustafa Kaçar ve Atilla Bir. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2012.
- Unat, Yavuz. "Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine İlişkin Bir Sözlük Denemesi." *OTAM: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi*, s. 11 (2000): 633-696.
- _____. "Mıntaka." *TDVİA*. c. 29. İstanbul: TDV, 2004.
- Uzun, Şerife. "Klasik Türk Şiirinde Şeb-i Yeldâ." *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, s. 34 (2015): 353-370.
- Varisco, Daniel Martin. "Islamic Folk Astronomy." *Astronomy Across Cultures*, edited by Helaine Selin, 615-650. Berlin: Springer Science+Business Media, B.V., 2000.
- Yalçın, Selami. "Nâsiruddin B. Korkmaz El-Aktemurî (ö. 882/1478) ve Nesrû'l-Cumân İsimli Tefsiri." Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi, 2020.
- Yaman, Mehtap. "Melheme-i Dânyâl Peygamber Tercemesi ve Ahkâm-ı Sâl-i Türkân (İnceleme-Metin-Aktarma-Açıklamalar Dizin)." Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi, 2023.
- Yavuz, Yusuf Şevki ve Zeki Ünal. "Cebrâil." *TDVİA*. c. 7. İstanbul: TDV, 1993.
- Yılmaz, Sueda ve Sema Köse. "Klasik Türk Şiirinde Zühre." *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, s. 14 (2024): 128-144.
- Yusuf Has Hacib. *Kutadgu Bilig*. Hazırlayan Reşit Rahmeti Arat. Ankara: TDK, 1999.
- Zekrgoo, Amir H. "Norüz: Treading Time, Nature, Faith And Culture." *Kanz Philosophia* 5, no. 1 (2015): 1-17.
- Zorbacı, Abdullah, "İhvân-ı Safâ Risâlelerinde Gök Cisimlerinin İnsan Üzerindeki Etkileri." Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, 2020.
- <https://www.bibleserver.com/TR.LUT/Yeşaya6> (erişim 11.03.2026).
- <https://www.kuranmeali.com> (erişim 25.06.2025).